

جامعة القاضي عياض
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
مراكش

المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن

2001

العدد : 36

المجلة المغربية للإقتصاد والقانون المقارن

تصدرها مرتين في السنة كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش

المدير : أحمد الطراشني

لجنة التحرير : صلاح الدين برحو - محمد الفائز - محمد سحام -

محمد نخلي - المصطفى بنسالم - محمد الشافعي -

امحمد مالكي - البشير خضر سيف الإسلام -

عبد اللطيف خالفي

كتابة التحرير : مليكة بن السيمو

الإدارة والتحرير : صندوق البريد 2380 - مراكش

الاشتراكات : الاشتراك السنوي (عددان)

المغرب : 70 درهما

الخارج : 120 درهما

خاص بالأساتذة : 40 درهما

خاص بالطلبة : 30 درهما

تم التصفيق الإلكتروني والطبع

بكلية الحقوق بمراكش

رقم الإيداع القانوني 48/1988

تدمج : 0581 - 6073

فهرس

I - دراسات قانونية :

* أحمد البتولم

الخيار بين الحكم بالرجوع للعمل والحكم بالتعويضات المستحقة

5 عن لطر: التعسفي

* أحمد مومن

19 الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي في القانون المغربي

الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي في القانون المغربي¹

محمد مومن *

مقدمة

تتوفر الجماعات المحلية على مجموعتين متميزتين من الأملاك هما الأملاك الخاصة والأملاك العامة². وتمكن هذه الأملاك الجماعات من تحقيق الخدمات المحلية التي يحتاج إليها السكان المحليون، وبفضلها تستطيع إنجاز المشاريع التنموية، والمرافق الضرورية، وهي مصدر هام لتمويل الميزانيات الجماعية³.

وإذا كان المشرع قد قدم تعريفا سلبيا للأملاك الخاصة التي تملكها هذه الجماعات، واعتبر من قبيل تلك الأملاك كل الأملاك التي لا تدخل في دائرة الأملاك العمومية⁴، فإنه لم يضع معيارا عاما لما يعتبر ملكا عاما، واكتفى بأن أورد عددا من الأمثلة للأملاك العامة، وصنف ضمنها، حسب ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالأملاك العامة للدولة، كل الأملاك التي يستخدمها العموم والتي لا يسوغ لأحد أن

* كلية الحقوق - مراكش

¹ إن موضوع هذه الدراسة يتعلق بما يسميه المشرع المغربي "الإحتلال المؤقت للملك العام"، الذي فضلنا استعمال مصطلح الإشغال المؤقت لأسباب سنعرضها فيما بعد، كما أنه لا علاقة له بالإحتلال المؤقت الذي يشير إليه ظهير 1983 حول نزاع الملكية في فصوله من 50 إلى 58، والذي يخول الحيازة المؤقتة لفائدة كل منفذ للإشغال العامة، والتي تطبق على أراضي الخواص طبقا لمسطرة إدارية حددها بالنسبة للجماعات المحلية منشور وزير الداخلية عدد 253/م.ج.م.ق.م/2 المؤرخ في 17 أكتوبر 1985.

² ميلود بوخال : اختلالات الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الجماعات المحلية- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- عدد مزدوج- 4-5 - 1993 - ص : 25

³ محمد بوجيدة : أملاك الجماعات المحلية وهيئاتها، دور الأجهزة القانونية والإدارية في إدارتها وتسييرها- مجلة الشؤون الإدارية - العدد 9 - 1990 - ص : 40

⁴ انظر الفصل 5 من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك البلدية، والفصل 9 من ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية.

ينفرد بتملكها لأنها على الشيعاء بين الجميع⁵ ، ونفس معيار الإستعمال من طرف العموم أو الإستعمال على الشيعاء اعتمده نصوص قانونية أخرى ذات الصلة، منها ظهير 28 يونيو 1954 بشأن الأملاك التابعة للجماعات القروية الذي ورد في ديباجته بأن الأملاك العامة هي التي تستعمل من طرف العموم أو بواسطة المرفق العام⁶. ورغم أن الأمثلة التي أوردتها مختلف النصوص للأملاك العامة ليست جردا حصريا لهذه الأملاك، وإنما هي على سبيل المثال لا غير⁷ ، فإن المشرع المغربي لم يأخذ بالتخصيص الواقعي أو الفعلي للأرض لإعتبارها ملكا عاما، وإنما يتوقف الأمر على امتلاك الأرض من قبل الجماعة من جهة، وتصنيفها بصفة قانونية ضمن الأملاك العامة⁸ من خلال تطبيق مسطرة التخصيص الصريح⁹، ما عدا إذا تم إدخالها في الأملاك العامة في إطار إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية استنادا إلى المادة

⁵ راجع ديباجة هذا الظهير وكذا الفصول من 1 إلى 11 منه، وأيضا :

KHATTABI Mustapha : aspects particuliers de la législation marocaine sur le domaine public de l'Etat et des collectivités locales – revue marocaine de droit comparé – n° 1 – 1983 – p : 39

⁶ نص الفصل الثالث من هذا الظهير أيضا على أنه " يجوز أن تضم إلى الملك العمومي المذكور الأملاك الآتية بيانتها، وذلك نظرا إما لتخصيصها بما يهم العموم، أو لإستعمالها لتسيير شؤون المصالح العمومية المحلية التابعة للجماعات الإدارية .. "

⁷ ميلود بوخال: اختلال الإطار القانوني والتنظيمي للأملاك الجماعات المحلية- تخلف التشريع المغربي في مجال تحديد الملكية العامة- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- العدد 6- 1993 – ص : 45

⁸ ينص الفصل الثاني من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك البلدية على أنه " تضم إلى الملك العمومي المنصوص عليه في الفصل السابق كافة الأملاك المخصصة به بصفة صريحة "، ونفس المقتضى نص عليه الفصل الثاني من ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك الجماعات القروية الذي جاء فيه " تضم إلى الملك العمومي كافة الأملاك المخصصة به بصفة صريحة "

⁹ يتوقف إدراج أي ملك مخصص للعموم أو لمرفق عام ضمن الأملاك العامة على ضرورة تطبيق مسطرة التخصيص الصريح التي نصت عليها الفصول المنظمة للأملاك الدولة والجماعات، كالفصل 5 من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالأملاك العامة للدولة، والفصل 4 من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك البلدية، والفصل 4 من ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك الجماعات القروية. مع الإشارة إلى أن طول إجراءات هذه المسطرة، وتعدد مراحلها، جعل عددا كبيرا من الجماعات المحلية تعزف عن تطبيقها، حيث يمكن تلخيص هذه المراحل كالتالي : مداولة المجلس الجماعي المعني بالأمر، ورأي السلطة المحلية المختصة، وموافقة سلطات الوصاية، وموافقة وزارة المالية، وعرض الأمر على الأمانة العامة للحكومة، وإعطاء الشكل القانوني بواسطة مرسوم، ثم النشر بالجريدة الرسمية.

29 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية¹⁰، أو تطبيقا لظهير 1937 المغير لظهير 1921 المتعلق بالأماك البلدية¹¹، أو كان ملكا طبيعيا، حيث يتم تخصيصه للنفع العام بطريقة آلية، وذلك بفضل الطبيعة ذاتها دون حاجة إلى تدخل الإدارة¹²

والأماك العامة الجماعية، وإن كانت لا تختلف في غالبية الأحوال عن الأماك التي يملكها الأفراد، غير أن تخصيصها للمنفعة العامة يجعلها تتمتع بحماية ومعاملة خاصتين، لا نظير لهما في القانون الخاص، إلا أنها وإن كانت لا تقبل الحجز وتملكها بالتقادم، ولا تخضع للتصرفات القانونية الخاصة كالبيع والهبة والكرام¹³،

¹⁰ تنص المادة 29 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في فقرتيه الثانية والثالثة على أنه: "ويتوقف على تسليم الشهادة المنصوص عليها أعلاه (أي شهادة التسلم النهائي) إلحاق طرق التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية، وشبكات الماء والمجري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأماك العامة للجماعة الحضرية أو القروية

ويكون إلحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار إليها أعلاه بالأماك العامة للجماعة محل محضر يجب قيده باسمها في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة، ويباشر هذا القيد مجانا بطلب من الجماعة الحضرية أو القروية التي يعينها الأمر".

¹¹ ينص الفصل الثاني من ظهير 12 ماي 1937 المغير لظهير 1921 المتعلق بالأماك البلدية على: " إنه خلافا لمضمون الفصل الثاني والرابع من ظهيرنا الشريف المذكور سابقا المؤرخ في 17 صفر 1340 الموافق 19 أكتوبر 1921 تضم راسا وبدون موجبات خصوصية إلى الأماك العمومية الخاصة بالبلدية قطع الأراضي التي تشتريها البلديات بقصد تهيئة المدن عملا بظهيرنا الشريف المذكور المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1332 الموافق 16 أبريل 1914، وكذلك قطع الأراضي التابعة للأماك الخاصة بالبلديات والمخصصة لتهيئة ما ذكر

وتخرج هذه القطع من حيز الأماك المذكورة على نفس الكيفية إذا أحدث تغيير في تهيئة مدينة أو مركز أو لم تنجز هذه التهيئة "

¹² إن الملك العام الطبيعي هو تمييز عن الملك العام الإصطناعي الذي تكتسب صفته العامة بفعل تهيئته من طرف الإدارة، وتخصيصه للنفع العام مثل الشوارع العمومية والحدائق.

لمزيد من التفصيل راجع ميلود بوخال: الممتلكات الجماعية، نظامها القانوني -رسالة لنيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية - الرباط - 1985 - ص. 37

وأيضا محمد بوجيدة: مسطرة تحديد الأماك الجماعية - المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- عدد مزدوج 39/38- ص: 165

¹³ انظر الفصل 4 من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالأماك العامة للدولة، وديباجة ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأماك العمومية للدولة مؤقتا، والفصل 3 من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأماك البلدية، والفصل 3 من من ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بأماك الجماعات القروية.

فإنها قابلة للإستعمال، سواء العام¹⁴ منه أو الخاص¹⁵، الذي لا يتنافى مع تخصيصها للمنفعة العامة، وهو ما أكده ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالإشغال المؤقت للملك العام، حيث جاء في ديباجته أن "الأملك العمومية... غير قابلة للتفويت ولا يملكها الغير بطول المدة، ولا يمكن إحالة شيء منها بطريقة نهائية¹⁶، ومع ذلك لا وجه لعدم الترخيص للجماعات والأفراد في إشغال بعض الأملك المذكورة مؤقتا إذا كان لا يضر ذلك بالمنفعة العمومية .."

وبالتالي فإن عدم التصرف في الملك العام الجماعي لا يقصد منه حرمان الإدارة من بعض التصرفات الإستثنائية التي يقتضيها قيامها بوظيفتها الإقتصادية، ولا يتعارض مع الطبيعة العامة للملك العام، حيث يمكن الترخيص لفرد أو مجموعة من الأفراد باستعمال جزء من ملك عام جماعي لغرض معين¹⁷، و بصفة مؤقتة مقابل

¹⁴ الإستعمال العام هو الذي يباشره جميع المواطنين على الملك على قدم المساواة وبنفس الشروط، وهو نوعان : استعمال عام مباشر من قبل جمهور الناس الذي تحكمه قواعد عامة، هي حرية الإستعمال والمساواة والمجانبة، ولا يخضع إلا لضوابط الشرطة الإدارية التي تملئها اعتبارات النظام العام وترمي إلى التنظيم وليس المنع.

واستعمال عام غير مباشر عن طريق المرفق العام الجماعي الذي تختلف شروطه حسب طريقة إدارة واستغلال المرفق العام وضوابطه.

¹⁵ الإستعمال الخاص هو الذي يقتصر فيه استغلال الملك على شخص معين، ولا يتمتع فيه الأفراد بالحرية والمساواة، ولا يستعمل فيه الملك للأغراض المخصصة له في مجموعه، وإن كان لا يتنافى مع الإنتفاع العام

¹⁶ تشير إلى أنه صدر عن المصدر الأعظم (الوزير الأول حاليا) منشور بتاريخ 1 نونبر 1912 المتعلق بالأملك غير القابلة للتصرف واقتناء الأراضي والإستعمالات العقارية، موجها إلى القواد والقضاة يؤكد على أن طرق استغلال الأراضي الجماعية تبقى خاضعة للعادات والتقاليد دون إمكانية تفويتها أو قسمتها، تلاه منشور آخر صادر في 6 مارس 1914 جعل هذه العقارات غير قابلة للتفويت بصفة مطلقة، كما حرم على القضاة إقامة أي رسم ملكية يتعلق بالملكية الخاصة لهذه الأراضي.

لمزيد من التفصيل حول هذه النصوص راجع : عبد الواحد شعير : الممتلكات العقارية للجماعات المحلية بالمغرب - مطبعة فضالة - المحمدية - 1991 - ص : 52 وما بعدها

¹⁷ تتعدد الأغراض المتوخاة من شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بحيث يتعدى معه حصرها في لائحة شاملة، ويمكن من خلال بعض النصوص القانونية، استعراض أهمها، وهي كالتالي :

- إقامة الأكتشاك بمختلف أنواعها وصورها ؛
- بناء محطات الوقود والزيوت المستعملة من قبل السيارات ؛
- الشغل المؤقت لأغراض الإشهار التجاري بمختلف أنواعه ؛
- إقامة السرك والمعارض ؛

واجب مالي، " مادام هذا الإستعمال لا يعطل المصلحة العامة من جهة، ويدير على خزينة الجماعة بعض الإعتمادات المالية من جهة أخرى"¹⁸، "ولا يكون من شأنه أن يحد من حرية الجماعة في الرجوع فيه، أو تعديله لدواعي المنفعة العامة"¹⁹، ويصبح شاغل الملك العام الجماعي في هذه الحالة، بالرغم من أنه يستغل هذا الملك لمصلحته الخاصة، شريكا اقتصاديا للجماعة يساهم في الرفع من قيمة هذا الملك، وفي تنمية موارد الجماعة المحلية²⁰، وقد عرفه القضاء الإداري المصري بأنه: تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه، وهو تصرف مؤقت بحكم كونه لا يرتب حقا ثابتا نهائيا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مجرد مزية وقتية، يرتبط حقه فيها، والتمتع بها، وجودا وعلما، بأوضاع وظروف وشروط وقيود يترتب على تغييرها، أو انقضاءها، أو الإخلال بها، أو مخالفتها، جواز تعديل أوصاف هذه المزية، أو سقوط الحق فيها.

- الأسواق العامة ؛

- إقامة محطات وقوف السيارات والدراجات ؛

- استغلال واجهات المقاهي والمطاعم وغيرها بواسطة كراسي ومنضدات ؛

- استغلال الواجهات لغرض وقوف سيارات الشركات والإدارات العمومية أو المؤسسات المختلفة ؛

- استغلال الحدائق العامة لإقامة ألعاب الأطفال ؛

- إيداع مواد ولوازم البناء ؛

- وضع عدادات ومنشآت من قبل الجهات المختصة كالوكالات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء؛

- الشغل المؤقت للمقابر الأوربية ...

راجع لمزيد من التفصيل حول أغراض شغل الملك العام محمد بوجيدة : تدبير الأملاك العامة للجماعات المحلية وهيئاتها - سلسلة المرشد القانوني 4 - شركة بابل للطباعة والنشر - الرباط - 1998 - 26 وما بعدها

¹⁸ ميلود بوخال : الممتلكات الجماعية : نظامها القانوني وتدبيرها - المرجع السابق - ص : 86

¹⁹ حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر بتاريخ 31 مارس 1962. أشار إليه سليمان محمد الطماوي : مبادئ القانون الإداري - دراسة مقارنة - الكتاب الثالث - أموال الإدارة العامة وامتيازاتها - دار الفكر العربي - القاهرة - 1979 - ص : 59

²⁰ Philippe GODFRIN : Droit administratif des biens- Domaine, Travaux, Expropriations- Armand Colin-Paris - 1997- 5^{ème} édition - p : 110

بتخلف شرط الصلاحية للإستمرار بالإنتفاع بها، أو زوال سبب منحها، أو انقضاء الأجل المحدد لها، أو تتطلب المصلحة العامة إنهاءها²¹.

وقد كان الترخيص بشغل الملك العام مؤقتا يعتبر الطريقة الوحيدة الممكن اتباعها في استغلال الأملاك العامة وفقا لما ورد في ظهير 30 نونبر 1918، وهو ما جعل القضاء يقضي بأنه ليس للجماعة اختيار طريقة أخرى²²، إلا أنه بعد صدور القانون رقم 98-17 بتاريخ 10 دجنبر 1999²³، المتمم للفصل الأول من هذا الظهير، أصبح بالإمكان منح الترخيص بواسطة عقد امتياز وبفتر التحملات، إذا كان الغرض تحقيق مصلحة عامة، أو بناء منشأة عامة وصيانتها واستغلالها.

ويلاحظ أن المشرع المغربي استعمل للدلالة على شغل الملك العام مصطلحات لا تمت بصلة إلى المقصود، بل إنها توحي بتأويلات غير مستساغة، مثل مصطلح " احتلال " الوارد في عدة نصوص²⁴ وكان الأمر يتعلق بسطو أو اعتداء على الملك العام، وليس بترخيص يأذن للمرخص له باستغلاله²⁵. أو مصطلح " كراء " المستعمل في ظهير 1914 المتعلق بالأملاك العامة للدولة²⁶، وظهير 1918

²¹ تعريف لمحكمة القضاء الإداري المصري - جلسة 24 مارس 1972 - القضية رقم 607 قضائية

²² قرار محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 14 دجنبر 1962. منشور في مجموعة محاكم الإستئناف بالمغرب - 1965- ص : 74

²³ الجريدة الرسمية عدد 4758 بتاريخ 28 رمضان 1420 (6 يناير 2000) ص : 19

²⁴ انظر مثلا للفصل العاشر من الظهير الشريف المؤرخ في 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية الذي ينص على أنه " تطبق القواعد المتعلقة باحتلال مرافق الملك العمومي البلدي على الملك العمومي للفئات ذات الجماعات الإدارية" ، وكذا الظهير الشريف المؤرخ في 24 أكتوبر 1962 المتعلق بضبط شروط تسليم الترخيصات والرخص والإمتيازات الخاصة بمنشآت توزيع القوى الكهربائية، وكذا شروط تسييرها ومراقبتها، الذي ورد مصطلح احتلال الملك العام في عدة فصول منه، كالفصل 8 الذي جاء فيه " .. ويعين الأماكن المقبولة لاحتلالها لفائدة صاحب الرخصة في الملك العمومي ... ويحدد الواجبات التي يتعين أدائها عن الأماكن المحتلة"

²⁵ محمد بوجيدة : المرجع السابق - ص : 12

²⁶ ينص الفصل 6 من ظهير 1914 على أنه : يدير الأملاك العمومية المدير العام للأشغال العمومية بمقتضى تفويض مستمر أو يديرها أعوان الدولة الذين يعينون لهذا الغرض بظهير شريف، وكل رسم إداري يقصد به كراء بعض الأملاك العامة أو إشغالها يجب أن يصادق عليه المدير للإدارات المالية قبل إجراء العمل به.

المتعلق بشغل الملك العام مؤقتاً²⁷، في حين أن الملك العام غير قابل للكراء، وهو ما استقر عليه الإجتهد القضائي، حيث ذهب المجلس الأعلى في قرار له إلى أنه " لقضاة الموضوع إذا ما عرضت عليهم عقدة أطلق عليها اسم(عقدة كرائية) تخول الحق في الإنتفاع بجزء من الملك العام للدولة أو للبلدية أن يعيدوا لهذه العقدة صبغتها القانونية الحقيقية على الرغم من التكييف الذي طاب للأطراف أن يعطوه لها. إن هذا الملك غير قابل للكراء وفق التشريع الجاري به العمل، وإنما يجوز فقط منح ترخيصات باحتلاله مؤقتاً، وبشكل قابل للرجوع"²⁸، وبالتالي لا يمكن تكييف العلاقة بين الجماعة والمرخص له بشغل الملك العام الجماعي بأنها عقد كراء يخضع للقوانين الخاصة بعقد الكراء، إذ أن الشغل المؤقت للملك العام يخضع لأحكام القانون الإداري ولاسيما القواعد المنظمة للقرارات الإدارية والعقود الإدارية، والنصوص المنظمة للأملك العامة الجماعية وأهمها :

• ظهير شريف مؤرخ في 24 صفر 1337 موافق 30 نونبر 1918 الخاص

بإشغال الأملاك العمومية مؤقتاً الذي يطبق أيضا على شغل الملك العام الجماعي، رغم عدم وجود نص صريح يقضي بذلك، لإعتبرات أهمها :

○ أن هذا الظهير يعتبر النص الأساسي المنظم لشغل الملك العام مؤقتاً، وكما هو واضح من عنوانه، فإنه يطبق على كافة الأملاك العمومية كيفما كانت الجهة التي تعود إليها ملكيتها ؛

○ أن ظهير 14 نونبر 1949 المتعلق بمنح الرخص في إشغال الملك

العمومي البلدي استند على ظهير 30 نونبر 1918 في ديباجته، وبالتالي، فإن مقتضيات التي تضمنها تعتبر مجرد مقتضيات مكملة لما جاء به ظهير 1918،

²⁷ خصص ظهير 1918 فصله السابع لواجب كراء الملك العام، كما استعملت لفظة " كراء " عدة مرات في هذا الفصل، وفي الفصلين الثاني والتاسع منه.

²⁸ قرار المجلس الأعلى بتاريخ 14 دجنبر 1962- أشار إليه إبراهيم زعيم الماسي : المرجع العملي في الإجتهد القضائي الإداري - مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء- 1996 - ص : 802

لكونها اقتصرت فقط على تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بالإشغال المؤقت للملك العمومي البلدي، مما تبقى معه الشروط والمساطر المنصوص عليها في ظهير 1818 هي الأصل ؛

○ أن الأملاك العمومية التابعة للجماعات المحلية حاليا، كانت وقت صدور ظهير 30 نونبر 1918 ملكا للدولة، ولم يتم تحويل ملكيتها إلى هذه الجماعات إلا في مرحلة لاحقة بصور ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالملك البلدي، وبعده ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية ؛

○ أن الإختصاصات التي يزاولها المدير العام للأشغال العمومية (وزير التجهيز حاليا) بالنسبة للأملاك العمومية للدولة هي نفسها الإختصاصات التي نقلت إلى السلطات المحلية (الباشوات والقواد) بالنسبة للأملاك العمومية الجماعية التي تخلت عنها الدولة لفائدة الجماعات²⁹، وهي نفسها التي نقل أغلبها ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي إلى المجالس المحلية ورؤسائها.

● ظهير شريف مؤرخ في 22 محرم 1369 موافق 14 نونبر 1949 المتعلق بمنح بعض الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي³⁰، مع مراعاة مقتضيات ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي ولا سيما الفصلان 31 و 34 منه ؛

● وقوانين خاصة ومتعددة تضمنت بشكل عابر مقتضيات تضبط شغل الملك للعام مؤقتا، ومنها على الخصوص ظهير شريف مؤرخ في 17 صفر 1340 موافق

²⁹ ينص الفصل 10 من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير أملاك البلديات على أن " الإختصاصات المسندة للمدير العام للأشغال العمومية بموجب الفصل السادس من ظهيرنا الشريف المؤرخ في 7 شعبان عام 1332 الموافق لفتح يوليوز 1914 المتعلق بالأملاك العمومية تنقل حكما فيما يرجع إلى ما أحيل للبلديات من العقارات إلى الباشوات، وإلى المكلفين بتدبير أملاك المدن بمقتضى الفصل الثاني من ظهيرنا الشريف المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1335 الموافق ل 8 أبريل 1917 المتعلق بتنظيم البلديات "

³⁰ الجريدة الرسمية عدد 1937 بتاريخ 19 دجنبر 1949

19 أكتوبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك البلدية³¹ وخصوصا الفصل 10 منه، والمغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الأول 1356 موافق 12 مايو 1937، وظهير شريف مؤرخ في 26 شوال 1373 موافق 28 يونيو 1954³² المتعلق بالأملاك الجماعية القروية³³، وظهير 24 أكتوبر 1962 المنظم للشروط المتعلقة بمنح الرخص وأذونات توزيعات الطاقة الكهربائية، وظهير 19 شتنبر 1977 المعدل لقانون إحداث المكتب الوطني للكهرباء، والقانون رقم 89 -30 المتعلق بالرسوم والضرائب المحلية الذي تضمن عددا من الرسوم المستحقة عن عمليات شغل الملك العام الجماعي مؤقتا وبعض أغراضها، ونصوص أخرى مثل قوانين التعمير والتجزئات العقارية وغيرها.

ويبين سرد هذه النصوص القانونية تشتت أحكام تنظيم شغل الأملاك العامة، وتوزيعها على مجموعة من النصوص التي صدر أهمها في مرحلة تاريخية أصبحت متجاوزة³⁴، بفعل التطورات التي عرفها النظام اللامركزي على مستوى الجماعات بعد تطبيق ظهير 30 شتنبر 1976، وهو ما يجعل تطبيقها لا يتلاءم مع المتطلبات الحالية، ويخلق مصاعب للجماعات المحلية اتجاه المنتفعين من هذه الأملاك³⁵، ويعطي لدراسة هذا الموضوع أهمية خاصة لمحاولة استنباط الأحكام المنظمة له في ضوء تعددية النصوص التي تحكمه وتناقضها في بعض الأحيان، وعدم شموليتها لمعالجة كثير من الجوانب المرتبطة به.

³¹ الجريدة الرسمية عدد 446 بتاريخ 15 نونبر 1921 الصفحة 1022

³² الجريدة الرسمية عدد 2177 بتاريخ 16 يوليوز 1954 الصفحة 1005

³³ ينص الفصل 10 من ظهير 1954 على أنه تطبق القواعد المتعلقة بإحتلال مرافق الملك العمومي البلدي على الملك العمومي للفئات ذات الجماعات الإدارية.

³⁴ راجع في هذا الإطار ميلود بوخال : اختلافات الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الجماعات المحلية. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد مزدوج-4-5 - 1993 - ص: 25 وما بعدها

³⁵ يكتفي لتبيان ذلك الرجوع إلى مقتضيات أغلبها، خصوصا التي صدرت في فترة الحماية، للوقوف على المصطلحات القديمة والمترجمة غالبا إلى العربية، وإشارتها إلى هيئات وإدارات لم تعد موجودة.

لأجل ذلك، نرى دراسة طرق الترخيص بالإشغال المؤقت الملك العام في مبحث أول، وشروطه في مبحث ثان.

المبحث الأول

طرق الترخيص بشغل الملك العام الجماعي مؤقتا

إن الترخيص بشغل الملك العام الجماعي مؤقتا قد يأخذ صيغة قرار إداري انفرادي يتخذ من جانب الجماعة وحدها، أو صيغة عقد يبرم على إثر مفاوضات تحدد مضمون التعاقد وشروطه، مع ما يترتب عن اختلاف هذه الوسائل من آثار على مركز المرخص له.

وقبل أن نتطرق إلى كل حالة على حدة، تجدر الإشارة إلى أنه مهما كانت طريقة منح الترخيص لشغل الملك العام مؤقتا، فإنه يتعين أن تكون لمدة محددة، حيث إن القاعدة العامة هي أن المدة لا تتجاوز 10 سنوات، واستثناء يمكن تمديدها إلى 20 سنة³⁶، غير أنه توجد نصوص خاصة قد تسمح بمنح مدة أطول³⁷، أو تعفي من تحديد المدة على الإطلاق³⁸.

³⁶ ينص الفصل 6 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الملك العام مؤقتا، كما تم تعديله بظهير 3 مارس 1951، على أنه: "تمنح الرخصة لمدة أقصاها عشر سنين، ويجوز تمديدها بصفة استثنائية إلى عشرين سنة"

³⁷ من أمثلة النصوص التي تقرر مدة أطول لإستغلال أو شغل الملك العام الجماعي مؤقتا الظهير الشريف رقم 1-69-346 في ضبط شروط تسليم الترخيصات والرخص والإمتيازات، بمنشآت توزيع القوى الكهربائية وكذا تسييرها ومراقبتها المؤرخ في 24 أكتوبر 1962 الذي ينص فصله التاسع على أنه يجب أن يحدد قرار الترخيص بالتوزيع مدة هذه الرخصة التي يمكن أن تتجاوز 50 سنة.

³⁸ ينص الفصل 6 من ظهير 1918 كما تم تعديله بموجب ظهير 1951 في فقرته الثانية على أنه " غير أن الرخص المتعلقة بما ذكر فيما يلي تسلم دون تحديد المدة :

أولا : تهيئة الطرق الرابطة بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح بالمرور على جانبي الطرق المذكورة وعدم السماح به ؛

ثانيا : نصب معابر لربط صلة الوصل بين قطعتي أرض على ملك فرد واحد سواء كان نصبها على قنوات عمومية لإعداد الأرض للحراث أو لريها..

ثالثا : إصلاح ما يبني للمساعدة على ربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لتجفيف الأملاك الخاصة بأربابها "

ويرجع إقرار قاعدة تأقيت الترخيص بشغل الملك العام إلى أن هذا الملك لم يخصص في الأصل لمثل هذا النوع من الإستعمال، وأن الترخيص باستعماله على خلاف هذا الأصل عارض وموقت بطبيعته.

المطلب الأول ، الترخيص بقرار إداري انفرادي

يعتبر الترخيص بقرار إداري إحدى وسائل منح رخصة شغل الملك العام مؤقتا، التي تخضع لتقدير الإدارة الجماعية، وهي إن منحته، فإنها تملك حق سحبه في أي وقت، إذ الترخيص بقرار إداري بحكم طبيعته معين الأجل، غير ملزم للسلطة المرخصة، التي لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، فما هي حدود سلطة الجماعة في منح الترخيص بهذه الطريقة ؟ وما هي حقوق المرخص له ؟ وما هي أسباب انتهاء هذا الترخيص ؟

أولا ، حدود سلطة الجماعة في منح الترخيص بقرار إداري ،

يميز الفقه والقضاء في مصر وفرنسا³⁹ في مجال الشغل المؤقت للملك الجماعي العام بين الشغل السطحي (Permis de stationnement) الذي يسمح باستعمال الملك العام بدون تغيير الوعاء المكون له، وبدون أساسات ثابتة في الأرض، وبين الشغل المستقر (permis de voirie) لهذا الملك⁴⁰، بحيث تستطيع

= وكذلك الظهير الشريف رقم 1-69-317 بتاريخ 30 يوليوز 1970 بالمصادقة على اتفاقية الإحتلال المؤقت للملك العمومي قصد إنشاء مصالح أرضية، ومصالح للصيانة تابعة للشركة الوطنية للنقل الجوي (الخطوط الملكية المغربية) بمطار النواصر

³⁹ فاروق عبد الحميد : المركز القانوني للمال العام - دراسة مقارنة- ديوان المطبوعات الجزائرية - الجزائر - 1984- ص : 191 . وأيضا Philipe GODFRIN op cit p 111

⁴⁰ يترتب على التمييز بين الشغل السطحي والشغل المستقر للملك العام ، أن الثاني يتميز بنوع من الإستقرار وعادة ما تكون مدة الرخصة أطول من مدة رخصة الشغل السطحي، كما أن مركز المستغل يكون أكثر استقرارا من المركز القانوني للمستغل في إطار النوع الأول، علاوة على أن هذا الأخير مرتبط بفكرة الحريات العامة وضوابط الشرطة الإدارية ولا يندرج ضمن اختصاصات تدبير الملك العام كأعمال تتعلق بالتسيير.

لمزيد من التفصيل راجع محمد بوجيدة : المرجع السابق - ص : 9

الجهة التي رخص لها بذلك إقامة بناء أو منشآت فوقه على أساسات ثابتة في الأرض
تغير وعاء الملك العام.

وبناء على ذلك، يتم التمييز بين القرارات التي تنصب على شغل النوع الأول،
وتسمى رخصة الوقوف كعرض السلع على جوانب أرصفة الطرق العامة، ووضع
الكراسي فيها من قبل المقاهي والمطاعم. وبين الرخصة المتعلقة بالنوع الثاني،
وتسمى رخصة الطرق، وتبعاً لذلك يعتبر القرار المتخذ في شكل رخصة وقوف من
قبيل أعمال الشرطة الإدارية، بينما تم تكييف القرار المتعلق برخصة الطرق بأعمال
تدبير الأملاك العامة.

ولم يتطرق المشرع المغربي صراحة إلى التفرقة بين النوعين المذكورين في
شغل الملك العام⁴¹، ورغم ذلك فإن رئيس المجلس الجماعي هو المختص باتخاذ
القرار في كلتا الحالتين، لأنه المختص بتسيير الأملاك الجماعية، بناء على مداوات
المجلس الجماعي في مجمل الحالات بمقتضى ظهير 30 شتنبر 1976⁴²، والممارس
للشرطة الإدارية الجماعية⁴³، باستثناء الحال في الأنظمة الإدارية الخاصة لجماعة

⁴¹ وإن كانت بعض النصوص الخاصة التي تضمنت مقتضيات تتعلق بشغل الملك العام مؤقتاً اعتمدت
التفرقة بين رخصة الوقوف ورخصة الطرق، وهذا هو الحال مثلاً بالنسبة للظهير الشريف المؤرخ في 24
أكتوبر 1962 المتعلق بضبط شروط تسليم الترخيصات والرخص والإماتيازات الخاصة بمنشآت توزيع
القوى الكهربائية، وكذا للشروط تسييرها ومراقبتها، حيث تضمن الجزء الثالث منه مقتضيات خاصة
بمنشآت التوزيع المقامة فوق الملك العمومي والجاري عليها نظام رخص الطرق (الفصول من 10 إلى 17)

⁴² تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بينما أعطى ظهير 30 شتنبر 1976 للأجهزة الجماعية سلطات
تقريرية في كل الأمور التي تهم تدبير وإدارة الأملاك الجماعية، ظلت النصوص الخاصة بالأملاك البلدية،
ومنها على الخصوص الفصل الثاني من ظهير 18 أبريل 1917 المتعلق بتنظيم البلديات، والفصل العاشر
من ظهير 19 أكتوبر 1921 بشأن الأملاك الخاصة بالبلديات كما وقع تغييره بظهير فاتح يوليوز 1931،
تمنح هذه الإختصاصات للسلطات المحلية (الباشوات والقواد)، وتعطي للأجهزة الجماعية في هذا الباب
صلاحيات استشارية لا غير، فالباشا أو القائد هو الذي يجري في ظلها كل العمليات العقارية التي تهم
الأملاك الخاصة بالبلديات، كما أنه هو الذي يرخص للخواص بالإنتفاع من عقارات الأملاك العامة البلدية
وملحقاتها، وهو وضع قد تم تجاوزه بمقتضى النص العام المتعلق بالتنظيم الجماعي الذي نقل هذه
الإختصاصات لفائدة المجالس الجماعية ورؤسائها.

⁴³ لقد طرح فعلاً مشكل الإختصاص في منح رخصة الطرق في ظل ظهير 1960، إثر إصدار باشا مدينة
القنيطرة لقرار لمنح ترخيص لاستغلال مرفق النقل المشترك بواسطة حافلات في المدار الحضري، ولمدة
15 سنة، واعتبرت سلطة الوصاية (وزارة الداخلية) أن هذه الرخصة اتخذت في مجال الشرطة الإدارية
الموكولة للباشا، بهدف إقرار النظام والأمن والسكينة في المدينة، بينما اعتبر المجلس البلدي للقنيطرة أن =

تواركة وجماعات المشاور الأخرى⁴⁴، والحالات المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي، كما هو الحال بالنسبة للفصل 10 من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأمالك البلدية كما وقع تعديله بظهير 29 غشت 1934، الذي ينص على أن "... الرخص الراجعة لإشغال الأمالك مؤقتا المتعلقة بالثانيا المقربة للطرق الكبيرة الكائنة بداخل المنطقة البلدية يجب أن تعرض على إمضاء المدير العام لإدارة الأشغال العمومية (وزير التجهيز حاليا) أو نائبه، وأما الأدعاءات المتعلقة بالرخص المذكورة، فتؤسس وتستخلص كالأدعاءات الراجعة لإشغال الأمالك البلدية".

وتتوفر الجماعة المالكة على سلطة تقديرية في منح قرار الترخيص بشغل الملك العام أو رفضه، وسلطتها مقيدة في جميع الحالات بحدود معينة، فهي أولا، لا تستطيع منح ترخيصات تتناقض مع التخصيص الممنوح لملك عام، كحرمان المارة من استعمال طريق عمومي لتشغله جهة معينة لغرض ما، أو منح رخص من شأنها أن تفضي إلى هدر حقوق الغير⁴⁵، وهي ثانيا، ملزمة بمنح هذا الترخيص دأما بشكل مؤقت، وإن كانت مدته عادة ما تكون أطول في حالة الشغل المستقر عنه في الشغل السطحي.

الباشا غير مختص بمنحها، لأن الأمر يتعلق باستغلال مرفق جماعي من اختصاص المجلس، استنادا إلى مقتضيات الفصل 20 من ظهير 1960 المتعلق بالتنظيم الجماعي، الذي يخول المجلس التداول للتقرير في الإمتيازات الممنوحة لإستغلال المرافق العمومية الجماعية، وكل أشكال تسيير هذه المرافق، كما يخوله حق التقرير في كل ما يتصل بتدبير الأمالك العامة، ورخصة الطرق تعتبر من هذا القبيل.

وقد أبطل المجلس الأعلى في حكمه الصادر بتاريخ 19 يونيو 1962 قرار الباشا معتبرا أن الأمر من اختصاص المجلس لأنه يتعلق بمرفق جماعي، غير أنه لم يستطع الحسم في حدود اختصاصات كل من رئيس المجلس ورجل السلطة في مجال تدبير الأمالك العمومية الجماعية، نظرا لصعوبة التمييز بين تدابير الشرطة الإدارية، وتدابير تسيير الأمالك العمومية.

راجع محمد بوجيدة ومن معه : أملاك الجماعات المحلية وحياتها - المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة دلائل التسيير - 5-ص : 85

44 لمزيد من التفصيل راجع محمد بوجيدة : المرجع السابق - ص : 57 وما بعدها

45 ينص الفصل الثامن من ظهير 1918 المتعلق بشغل الأمالك العمومية مؤقتا كما تم تعديله على أنه : " يشترط في الرخص المحافظة على حقوق الغير، وتكون العهدة على المكترين وحدهم فيما عسى أن ينشأ من ضرر بسبب الإشغال"

ويتخذ الترخيص بقرار أحد الشكلين التاليين : فهو إما قرار فردي باسم شخص معين، أو قرار عام يحدد الشروط التي تمنح بموجبها تراخيص شغل ملك عام من نفس النوع⁴⁶.

ويجب أن يحدد القرار المساحة المشغولة، ونقطة بدء سرياتها، مع العلم أن الفصل 6 من ظهير 1918 المعدل نص على أنه : " ... ويجري العمل بتلك الرخصة من يوم إعلام أصحابها بمنحهم إياها، لكن لا تحسب مدة الأجل إلا ابتداء من فاتح يناير الموالي لتاريخ تسليمها"، ويحدد القرار أيضا مدة صلاحية الرخصة والشروط التقنية أو غيرها التي تريد الجماعة فرضها على شاغل الملك العام، والغرض المراد تحقيقه من وراء الإشغال، والمنشآت الممكن إنجازها فوقه، وكيفية استرجاع المحل المشغول بعد انتهاء مدة الرخصة، كما يحدد المقابل الواجب أدائه، وغير ذلك من الأمور التي نصت عليها النصوص المنظمة لإشغال الأملاك العامة مؤقتا⁴⁷، والنصوص المكملة لها، أو التي تملئها اعتبارات المصلحة العامة، وطبيعة الملك موضوع الترخيص الأصلي المحدد له.

ثانيا ، حقوق المرخص له ،

بالرغم من أن المرخص له لشغل الملك العام مؤقتا يوجد في وضعية مؤقتة وقابلة للإلغاء⁴⁸، فإن له الحق في أن يواجه الغير بحقه المستمد من الترخيص، و يتمتع بحقوق أهمها أن له إقامة المنشآت أو البنايات فوق الملك العام شريطة أن تكون موضوع الرخصة الأصلية، أو مرخص بها في قرار تمديدها أو تجديدها، مع التقيد بالشروط والأحكام الواردة بالنصوص الجاري بها العمل، ويحق لشاغل الملك

⁴⁶ Jean DUFAU : Domaine public : règles générales d'utilisation – Jurisclasseur administratif – fascicule 406-2 – 1988 – p : 9

⁴⁷ ينص الفصل الرابع من ظهير 1918 على أنه : " يذكر في القرار المتعلق بالرخصة الغرض من إشغال المحل، كما يعين فيها حسبما تقتضيه المصلحة العمومية نوع الأبنية، التي يمكن للطالب إحداثها فيه، وسعتها ونوع تهيئتها، والشروط التي يتمشى عليها في استخدامها واستغلالها، وتعين أيضا الأجل التي يجب فيها الشروع في الأبنية المشار إليها، والمهل المعطاة لإتمامها"

⁴⁸ إدريس البصري ومن معه : القانون الإداري المغربي – المطبعة الملكية – الرباط – 1988 - ص : 434

العام الجماعي المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الأشغال المنجزة لأهداف ليست لفائدة الملك العام، إلا أنه يتحمل دون تعويض نتائج الضرر المتمخض عن إنجاز أشغال لفائدة هذا الملك المشغول نفسه، كإقامة أسلاك هاتفية، أو كهربائية، أو قنوات التطهير، وأعمال الترسيف، وتوسيع الطرق العمومية وغيرها.

كما أن الجماعة غير مسؤولة عن الأضرار التي تقع للمرخص له، أو لمنشأته بسبب تعدد، أو سرقة، أو حريق أو غيرها⁴⁹.

ولا يحق للمرخص له اتخاذ تدابير الشرطة الإدارية الجماعية بالنسبة للجزء المرخص له باستغلاله، لأن عملا كهذا يدخل ضمن اختصاص رئيس المجلس الجماعي، أو السلطة المختصة في الأنظمة الإدارية الخاصة، كما أنه لا يسوغ جني الثمار الطبيعية للجزء المشغول لأنها من أملاك الجماعة المالكة، ولأن الترخيص انصب على استعمال العين وعاء الملك العام الجماعي، وليس على الإنتفاع بثمارها.

كما أن الجماعة ملزمة باحترام استغلال الشاغل للملك العام المرخص به، فلا يجوز لها أن تمنح ترخيصا جديدا لجهة ما يشغل كل الملك أو جزء منه موضوع رخصة إدارية لم ينته بعد مفعولها. مع عدم الخلط بين هذه الحالة، أي الترخيص عدة مرات بشغل نفس الجزء من الملك العام الجماعي لغرض واحد، ومنح ترخيصات متعددة لممارسة أنشطة مختلفة فوق نفس الملك، كالترخيص بإقامة كشك لبيع الجرائد أو لتقديم الخدمات الهاتفية، ومنح ترخيص آخر لإستعمال الكشك أو الملك لأغراض الإشهار التجاري.

⁴⁹ ينص الفصل التاسع من ظهير 1918 على أنه " لا مسؤولية أيدا على الإدارة فيما إذا المت خسارة بالمكثري، أو لخدمته، أو وقع ضرر في الأبنية التي أحدثها واستعملها للإشتغال، وذلك بسبب تعدد أو سرقة أو نهب أو حريق، سواء كانت هذه الأسباب طارئة وصادرة من بعض الناس، أو مستمرة لقلّة الأمن في البلاد، أو صادرة عن بعض الجماعات"

فالذا ، انتهاء رخصة إشغال الملك العام الجماعي الممنوحة بقرار إداري،
تتعد أسباب انتهاء رخصة شغل الملك العام الجماعي مؤقتا الممنوحة بقرار
إداري، فهي بما أنها تمنح بصفة مؤقتة، فإنها تنتهي بانتهاء المدة المحددة لها، غير
أنها تنتهي أيضا قبل انتهاء مدتها إما ببدول الشاغل عنها، أو بالإتفاق على إنهائها،
أو بعدم استعمالها، كما تنتهي، حسب الفصل الثاني من ظهير 14 نونبر 1949
المتعلق بمنح الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي، بسحبها لسبب عدم التزام
المرخص له بالشروط المضمنة في الرخصة، حيث نص هذا الفصل المعدل على أنه
: " يمكن توقيف الرخصة أو نزعها بدون سابق إعلام لكل من خالف الشروط المقررة
في رخصة الإشغال....."

ويحدد الفصل السادس من ظهير 1918 الخاص بإشغال الأملاك العمومية
مؤقتا⁵⁰ عددا من حالات الإخلال بشروط الترخيص يمكن إجمالها كالتالي :

- عدم إنجاز الأشغال في الآجال المحددة في قرار الترخيص ؛
- عدم استعمال الملك العام للنشاط المرخص به ؛
- تفويت القطعة الأرضية موضوع الشغل المؤقت للغير دون موافقة مسبقة
للإدارة على هذا التفويت ؛
- عدم المحافظة على الأبنية التي يهم استخدامها وصيانتها المنفعة
العمومية ؛

⁵⁰ نص الفصل السادس من ظهير 1918 المعدل بظهير 24 جمادى الأولى 1371 الموافق 3 مارس 1951
على أنه : ".... وتلغى الرخص المذكورة بدون تعويض، وبدون وجوب تنبيه أصحابها، إذا لم تراعى الآجال
المعينة بالفصل الرابع للشروع في إشغال البناءات المرخص لها، وإتمامها ولم يستظهر لدى المدير العام
للأشغال العمومية بأعداد موجبة للتأخير، أو تخلف شاغل العقار للغير عما خول له من الحقوق بمقتضى
القرار المتعلق بالرخصة قبل موافقة المدير العام للأشغال العمومية. وإذا قبل موافقته أيضا استخدم العقارات
التي يشغلها بغير ما عين في القرار المذكور، أو غير الأعمال البنائية المشار إليها في الفصل الخامس، أو لم
يقم بما تعهد به من صيانة الأبنية كما شرط ذلك في الفصل نفسه، أو لم يدفع عند الحلول قسطا من أقساط
واجب الكراء المعين في الفصل السابع أسفله، ثم تأخر أيضا عن دفعه بعد انتضاء الأجل المضروب له من
قبل المدير العام للأشغال العمومية...."

• عدم أداء الإتاوة في الأجل المحدد.

كما أنه يمكن للجماعة وضع حد لسريان رخصة معينة كلما قدرت أن هناك اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تبرر ذلك، بشرط إعلام المرخص له بثلاثة أشهر قبل التاريخ المحدد للإتاء وإلا تعرض قرارها للإلغاء⁵¹، حيث ينص الفصل 6 من ظهير 1918 في فقرته الأخيرة على أن: "الرخص المذكورة إنما تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بها، وعليه فيمكن إبطال الرخص في كل آن لسبب من الأسباب التي تستدعيها المنفعة العمومية، على أن النظر في هذا الأمر يكون للإدارة وحدها دون غيرها، وعلى كل حال، فيقع الإبطال المذكور بقرار من المدير العام للأشغال العمومية (الذي حل محله رئيس المجلس الجماعي كلما تعلق الأمر بالجماعات المحلية) من غير تعويض، وبعد مضي ثلاثة أشهر من يوم إعلام صاحب الرخصة بذلك."

ويعتبر هذا السبب من أخطر أسباب الإتاء التي تهدد المرخص له، حيث يمكن إلغاء الرخصة لسبب تمليه المصلحة العامة، وتقدره الإدارة، دون استحقاق أي تعويض، علما أن مبررات المصلحة العامة كثيرة ومتنوعة، وتحتمل أكثر من معنى، كما أن المشرع لم يقيد الإدارة إلا بتوجيه إعلام بذلك إلى صاحب الرخصة ليضع حدا للترخيص بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ⁵².

ولم يشر المشرع المغربي إلى أثر وفاة الشخص أو تصفية الشركة المرخص لهما بشغل الملك العام مؤقتا على هذه الرخصة، إلا أن الراجح في الفقه الفرنسي أنه

⁵¹ جاء في قرار للمجلس الأعلى رقم 195 بتاريخ 1983/8/12 ملف إداري 72378 أنه "إذا كانت للإدارة الصلاحية بإدارة ممتلكاتها حسبما تقتضيه المصلحة العامة، فإنها التزمت في الإذن بالإستغلال المؤقت الممنوح للطاعن بإتدائه بإنهاء مفعوله قبل إنتهاء أمد تجديده بثلاثة أشهر، وأنها لما قررت إنهاء مفعول الإذن المذكور ومنحت للطاعن أجلا أقل مما التزمت به دون أن يطرأ أي عنصر جديد يبرر قرارها أو ما يفيد أن الطاعن لم يحترم ما التزم به تكون قد أخلت بتعهداتها مما يعرض مقررها للإلغاء

منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى - العدد 34/33 ص : 149

⁵² الفصل السادس من ظهير 1918

إذا كانت الرخصة قد صدرت باسم صاحبها، فإنها تكتسي صبغة شخصية وتكون بذلك غير قابلة للتفويت سواء بمقابل أو بالمجان⁵³، وتنتهي بوفاة أو بتصفية المرخص له، اللهم إلا إذا وافقت الجهة المالكة على انتقالها إلى جهة ثانية، حيث تمنحها رخصة في اسمها، فنكون أمام حالة رخصة جديدة وليس امتدادا للرخصة السابقة.

وفي حالة انتهاء الرخصة أو سحبها، فإنه يتعين على شاغل الملك العام الجماعي إرجاع العقار موضوع الترخيص بالشكل الذي حدده القرار الماتح لهذا الأخير، حيث نص الفصل 10 من ظهير 1918 المتعلق بإشغال الملك العام مؤقتا على أنه: " يبين في قرار الرخصة كيفية ترجيع الملك المشغول للدولة بعد مضي أجل الرخصة، ويمكن أن يصرح في القرار المذكور بأن يرجع المحل للدولة على الحالة التي كان عليها قبل الإشغال أو بترجيعه بعد إعادته على بعض حالته الأصلية، ويبين إذ ذاك ما يجب على الشاغل أن يزيله من المحل المذكور، وما يخير بين إزالته وتركه، وما يجب عليه أن يتركه في المحل المذكور للدولة من غير عوض، كما يبين في القرار المذكور الأجل المعطى له من يوم إبطال الإشغال ليقوم بالواجبات المشار إليها أعلاه، وإذا أبطلت رخصة الإشغال لسبب من الأسباب، فإن الأجل المشار إليه للقيام بما ذكر من الواجبات يبتدئ من اليوم المعين لإبطال إشغال المحل، وإذا انقضى هذا الأجل ولم يقع ترجيع المحل المشغول تماما على الحالة المعينة، فيأمر المدير العام للأشغال العمومية بمباشرة أعمال الترجيع المذكور رأسا، وتحرر إذ ذاك قائمة بما صير في هذا الأمر، ويستخلص مبلغ الصوائر من المكثري على الكيفية الجاري بها العمل في استخلاص واجب الكراء السنوي."

وبعد انتهاء الإشغال المؤقت بأي سبب من أسباب الإتهاء لا يحق للمرخص لهم، حسب الفصل الرابع من ظهير 1949 المتعلق بإشغال الملك العمومي البلدي "... أن يطلبوا أدنى تعويض عن التحسينات التي ربما يكونون قد أدخلوها على القطعة

⁵³ Philippe GODFRIN op cit p 119

الممنوحة لهم الرخصة في شأتها ولو كانت تلك التحسينات قد أنجزت برضى الإدارة".

المطلب الثاني ، الإخغال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة محمّد

رغبة من المشرع في تجاوز العراقيل التي يطرحها نظام الترخيص بقرار إداري للإشغال المؤقت للملك العام، وسعيًا في جلب المستثمرين لتمويل التجهيزات العمومية في إطار تعاقدي يضمن حقوق وواجبات كل من الدولة والمستثمر، تم التفكير في وضع الأساس القانوني لتقنية الإمتياز في مجال استعمال الملك العمومي لإستقبال مثل هذه الإستثمارات التي ستكون لها لا محالة آثارا إيجابية على إنجاز تجهيزات عمومية مهمة⁵⁴، وذلك بإضافة فقرة ثانية للفصل الأول من ظهير 30 نونبر 1918 بالقانون رقم 17-98، تنص على أن الإحتلال المؤقت للقطع التابعة للأملك العمومية، واللائمة لإجاز الغرض من منح امتياز مصلحة عامة، أو امتياز بناء منشأة عامة، وصيانتها واستغلالها، يمكن أن يتم حسب الشروط المحددة في اتفاق منح الإمتياز ودفتر التحملات.

وهذا التعديل الذي جعل إمكانية منح الترخيص بإشغال الملك العام مؤقتًا عن طريق الإمتياز مقصورًا على المشاريع التي يكون الغرض منها إما مصلحة عامة، أو إقامة منشآت عامة، وتجهيزات أساسية عمومية، وخصوصًا منها الموانئ، يطرح تساؤلًا حول إمكانية استعمال هذه الوسيلة بالنسبة لباقي أنواع الإشغال المؤقت لهذا الملك؟ ومدى إمكانية تطبيقه على الأملك العامة للجماعات المحلية؟

إن قراءة النصوص القانونية المنظمة لشغل الملك العام مؤقتًا الصادرة قبل هذا التعديل بالرغم من أنها تعطي الإطباق على أن الإذن أو الترخيص بشغل جزء من ملك عام لا يكون إلا بموجب قرار إداري انفرادي، حيث إنها لم تتضمن إمكانية

⁵⁴ كلمة السيد وزير التجهيز في عرضه لمشروع قانون رقم 17-98 بتتيمم الظهير الشريف الصادر في 24 صفر 1337 الموافق 30 نونبر 1918 في شأن الإحتلال المؤقت للأملك العمومية. الجريدة الرسمية - نشرة مداورات مجلس المستشارين- دورة أكتوبر 1999- عدد 30 نونبر 1999- ص : 125

الترخيص بعقد لشغل هذا الملك⁵⁵، وإنما تضمنت فقط الترخيص بقرار إداري انفرادي⁵⁶، فإن الفقه استقر على اعتبار التعاقد أسلوباً لهذا الترخيص⁵⁷، كما أن الممارسة العملية تعرف باستمرار لجوء الجماعات إلى أسلوب الترخيص بعقد لشغل الملك العام الجماعي، على اعتبار أن المبادئ التي تحكم العقود الإدارية لا تقيد الإدارة بدرجة القواعد المدنية، بل تمكنها من أن تحقق مقتضيات الصالح العام بإرادتها المنفردة، كما أنها تضيف بعض الثبات والاستقرار على مركز الأفراد الذين يتعاملون مع الإدارة، وقد يتكفون بمبالغ كبيرة في إقامة منشآت على الملك العام موضوع الاتفاق، ومن ناحية أخرى، فإن وجود العقد الإداري يخول للقاضي عند نظر النزاع، سلطات أوسع من تلك التي يتمتع بها قاضي الإلغاء⁵⁸. لأجل ذلك نرى أن اللجوء إلى منح ترخيص بإشغال الملك العام مؤقتاً حسب شروط اتفاق الإمتياز ودفتر التحملات غير مقصورة على التجهيزات الأساسية فقط، كما جاء في القانون رقم 98-17، وإنما يمكن أن تشمل جميع أنواع إشغال الملك العام بما فيه الملك العام الجماعي.

أولاً، الطبيعة القانونية لعقد الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي

إن "العقد الذي يكون محله الإنتفاع بمال عام هو بطبيعته من العقود التي تخضع لأحكام القانون العام، لأنها توافق طبيعة المال العام، وإتصالها الوثيق بمقتضيات النفع العام"⁵⁹، وبالتالي فإن هذا النوع من العقود يدخل ضمن فئة العقود

⁵⁵ وهو ما دفع بعض الفقه إلى القول بأن التشريع المغربي لا يعرف من حيث المبدأ إلا الترخيص بشغل الملك العام مؤقتاً بقرار إداري انفرادي

Khattabi mustapha : op. Cit. – p : 44

⁵⁶ راجع ظهير 1914 المتعلق بالأحكام العامة للدولة، وظهير 1918 المتعلق بإشغال الملك العام

⁵⁷ محمد بوجيدة : المرجع السابق – ص : 56

⁵⁸ سليمان محمد الطماوي : المرجع السابق – ص : 68

⁵⁹ طعن للمحكمة الإدارية العليا المصرية رقم 1965 لسنة 6 ق- جلسة 1962/3/31- منشور بالموسوعة الإدارية الحديثة لنعيم عطية وحسن الفكاهي – الجزء الخامس – الدار العربية للموسوعات – القاهرة – 1987-1987 ص : 475

الإدارية الخاضعة للقانون العام⁶⁰، على اعتبار أنه يتضمن استعمال جزء من الملك العام، ويبرم مع جماعة محلية أو مؤسسة عمومية. ويختلف عن الصيغة الأولى للترخيص بواسطة قرار إداري انفرادي في كونه يقوم على أساس الإيجاب والقبول، ويسمح للطرف المتعاقد مع الإدارة بالتفاوض على شروطه وعناصره المختلفة، مع مراعاة المقتضيات القانونية المنظمة لشغل الملك العام مؤقتًا، وهو بذلك يضمن للمتعاقد حقوقًا مهمة، واستقرارًا نسبيًا في مركزه القانوني، بالمقارنة مع الصيغة الأولى، سواء بالنسبة لحقوقه والتزاماته، أو بالنسبة لمدة الإستغلال التي تكون عادة أطول، أو عند انتهاء العقد.

وقد نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 99-1123-2 الصادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000)⁶¹ على أن إشغال الملك العام مؤقتًا لتحقيق الغرض من امتياز في مرفق عام، أو امتياز بناء منشأة عامة وتعهدها واستغلالها، يخضع لشروط اتفاقية الامتياز ودفتر التكاليف المرتبطة به، والتي يصادق عليها بمرسوم باقتراح من السلطة الحكومية التابع لها مشمول الامتياز، بعد استطلاع رأي وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية. ولا تطبق هذه الأحكام على الإمتيازات في بناء الطرق السيارة وتعهدها واستغلالها، وكذا الإمتيازات في أخذ الماء من الملك العام المائي.

ثانياً ، الآثار المترتبة على الترخيص بعقد لشغل الملك العام مؤقتاً
تتعلق هذه الآثار بالدرجة الأولى بحقوق والتزامات الطرفين في عقد الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات المنصوص عليهما في القانون رقم 98-17، يحددان التزامات وحقوق كل طرف، والضمانات والضوابط

⁶⁰ Michel GUIBAL et Lucien RAPP : Contrats des collectivités locales – éditions juridiques LEFEBVRE – Paris – 1989- p : 293

⁶¹ صدر هذا المرسوم لتطبيق ظهير 30 نونبر 1918، كما وقع تغييره بالقانون رقم 98-17 ولا سيما الفصل الأول منه. الجريدة الرسمية رقم 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000) ص : 1135

القانونية في حالة سحب الإمتياز، أو التراجع عن استغلاله من طرف المستفيد قبل الآجال المحددة وغيرها من الشروط.

تتوفر الجماعة المحلية، بحكم خضوع عقد الإشتغال المؤقت للملك العام الجماعي للقانون العام المطبق على العقود الإدارية، على سلطة واسعة في إبرام هذا العقد، أو في تعديل شروطه، أو في إنهائه.

فبخصوص إبرام العقد، فإن لها سلطة تقديرية واسعة في تقرير قبول أو رفض إبرام عقد يسمح لشخص معنوي أو ذاتي بشغل الملك العام الجماعي مؤقتا، غير أن سلطتها هذه تخضع لرقابة القضاء الإداري، بحيث يمكن مثلا أن يراقب القاضي شرعية الدوافع التي حذت بها إلى رفض التعاقد⁶².

وبخصوص سلطة تعديل شروط العقد بطريقة انفرادية، حيث يمكنها دون الحصول على موافقة المتعاقد الآخر، أن تفرض عليه شروطا مختلفة بعد إبرام العقد، وأساس هذه السلطة غير المألوفة مقتضيات المصلحة العامة، إذ أن الفرد في هذه الحالة يشترك بطريق مباشر أو غير مباشر في توجيه الملك العام، وتنظيمه لصالح المجموع، وهو في هذا يضحى ببعض مصلحته الخاصة في سبيل مصلحة الجماعة. غير أن هذه السلطة لها حدود معينة تفرضها طبيعة عقد الشغل المؤقت للملك العام⁶³، أو القواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية، كصعوبة تعديل الشروط المالية للعقد مثلا⁶⁴، بل لابد من الإتفاق على ذلك مع الطرف الآخر، حيث أكد القضاء⁶⁵ على أنه لا يوجد أي نص قانوني يسمح للإدارة بتغيير الوجيبة التي تستخلصها مقابل استغلال ملك جماعي عام بإرادتها المنفردة، بل يتعين عليها أن تحددها باتفاق الفريقين، أو

⁶² محمد بوجيدة : المرجع السابق - ص : 82

⁶³ من أمثلة ذلك عدم إمكانية تعديل الشروط الأصلية التي تفرض عادة على عقود امتياز استعمال المقابر الأوروبية التي تتدرج ضمن الأملاك العامة البلدية

⁶⁴ M. GUIBAL et Cie: op. Cit. p : 296

⁶⁵ قرار محكمة الإستئناف بمراكش عدد 564 بتاريخ 1984/10/25 المنشور بمجلة المحامي : عدد : 19 - 20 - ص : 152

باللجوء إليه، وذلك في غير الحالات التي تحدد فيها الرخصة كيفية تعديل مقابل الإشغال⁶⁶، أو يحدد فيها القاتون سعرا معيناً لشغل الملك العام، كما هو الحال في قانون 1989 المتعلق بالرسوم المحلية.

وفي حالة مراجعة المقابل المالي، فإنه يجب أن يتم ذلك على مقاييس موضوعية⁶⁷، حيث ذهب القضاء إلى أنه "لنن كان للبلدية، في نطاق المصلحة العامة، وبهدف الزيادة في مداخيلها، الحق في مراجعة الوجيبة التي تؤدي لها مقابل استغلال أرضها من طرف من يحتلها، فإن هذه المراجعة يجب أن تكون مناسبة لأهمية المحل المستغل، ومتساوية بالنسبة لجميع المستفيدين من رخص مماثلة، وخاضعة لمقاييس موضوعية.

ويتسم بالشطط في استعمال السلطة القرار القاضي بالزيادة في وجيبة دون احترام المقاييس، والتفديد بتعرفة أسعار مهياة مسبقاً⁶⁸.

أما بخصوص سلطة الجماعة في الفسخ الإداري للعقد، ورغم أن القوانين المنظمة لشغل الملك العام الجماعي مؤقتاً، وخصوصاً منها ظهير 1918، نظمت فقط حالات إلغاء الرخصة الممنوحة في شكل قرار إداري فقط، ولم يتعرض لحالة فسخ العقد، فإن إلغاء الرخصة الممنوحة بعقد يخضع لهذه المقتضيات، وخصوصاً منها تلك الواردة في الفصل السادس من ظهير 1918 الذي سمح للجماعة بإلغاء

⁶⁶ ينص الفصل 7 من قانون 1918، كما وقع تغييره بظهير 24 جمادى الأولى 1370 الموافق 3 مارس 1951 على أنه: "...ويمكن تغيير قدر الكراء في أوقات تعين بقرار الرخصة وبين كل تغيير وآخر مدة لا تزيد على الخمس سنين، ويصدر الإعلام للمكتري بواجب الكراء المعين من جديد على الكيفية التي أعلم بها بالكراء الأول، وذلك بقرار من المدير العام للأشغال العمومية...".

⁶⁷ جاء في رسالة وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القانونية والتوثيقية والتعاون - قسم المجالس المحلية - مصلحة المنازعات) عدد 428 بتاريخ 11 غشت 1992 حول النزاعات العقارية والزيادة في السومة الكرائية لعقارات الملك الخاص وتدابير الأملاك العامة... "أنه ولعل من أهم امتيازات الإدارة إزاء المنتفعين من أملاكها العامة هو حقها في وضع نهاية لحق الانتفاع بإرادتها المنفردة عند الإقتضاء، وحقها في تعديل وجيبة الإستغلال مع الأخذ بعين الإعتبار مقاييس موضوعية عند التعديل المذكور."

⁶⁸ قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقم 20 بتاريخ 1985 - المجلة المغربية للقانون - العدد : 12 - سنة 1987 - ص : 96

الترخيص بشكل انفرادي في حالة ما إذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المضمنة فيه، أو لأي سبب أو اعتبار تقتضيه المصلحة العامة، سواء كانت اعتبارات أمنية، أو جمالية⁶⁹، أو فرضتها إعادة تهيئة الملك العام نفسه، أو المحافظة عليه، أو اعتبارات السير، أو غيرها من الإعتبارات. ولا يحول تحديد شروط الترخيص بإشغال الملك العام في دفتر التحملات بالنسبة للتجهيزات الأساسية العمومية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من ظهير 1918 دون سلطة الإدارة في ذلك، إذ إن مقتضيات هذا الدفتر يقتصر دورها، في نظرنا، على مجرد الحد من هذه السلطة، ومنح ضمانات قانونية للاستثمارات الضخمة الخاصة من أجل المساهمة في تطوير التجهيزات الأساسية العمومية، ولا يمكنه أن يتضمن شروطا وقضايا تخالف نص القانون، وخصوصا منها المضمنة في الفصل السادس من هذا الظهير.

أما بالنسبة للمرخص له، فإنه تترتب عليه بمقتضى عقد الترخيص حقوق والتزامات⁷⁰ لها طابع شخصي وتعاقدي، فهو وإن كان لا يستطيع التنازل عن الرخصة موضوع العقد إلى الغير بدون موافقة الجماعة⁷¹، إلا أنه يتمتع بحقوق تجعل مركزه القانوني أحسن من مركز المرخص له بموجب قرار إداري انفرادي. فهو من

⁶⁹ ونفس الاتجاه ذهبت إليه محكمة النقض المصرية حيث جاء في قرار لها بأنه " وحيث إن قرار رفض تجديد الترخيص قد صدر من السلطة المختصة طبقا للقانون، وقام في أسبابه على الإعتبارات الجمالية، والمحافظة على المظهر السياحي للبلاد، وهي اعتبارات تجيز للإدارة أصلا رفض منح الترخيص، كما تجيز لها عدم تجديده فضلا عن إلغائه في أثناء المدة الصادرة بها ابتداء أو تجديدا، ومن ثم يكون رفض تجديد الترخيص مطابقا للقانون وقائما على سبب مبرر له"

طعن 13 لسنة 27 ق - جلسة 1982/12/25 - أورده أسامة عثمان : أحكام التصرف في أملاك الدولة العامة والخاصة في ضوء القضاء والفقهاء - منشأة المعارف بالإسكندرية - 1987 - ص : 75

⁷⁰ تجدر الإشارة إلى أن هناك نصوص قانونية تفرض على المرخص له، سواء بعقد أو بقرار، عدة التزامات لم يعد لها معنى على الصعيد العملي، ومن بينها الإلتزام المقرر في الفصل الأول من ظهير 14 نونبر 1949 المتعلق بمنح بعض الرخص لإشغال الملك العمومي البلدي، والذي يقضي بالترامه باحترام ثمن بيع المواد والمحصولات والمحددة أثمانها إما مباشرة من طرف البلديات، أو بواسطة قائمة الأرباح المعينة، وذلك لأن أغلب المواد التي تعرض للبيع فوق الأملاك العامة تخضع أسعارها لقانون العرض والطلب، ومن جهة أخرى، فإن البلديات لا تعتبر من السلطات المختصة في تحديد أسعار المواد المقننة، حسب قرار كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والتعاون رقم 72 - 371 - 3 بتاريخ 13 يونيو 1972 المتعلق باللوائح أ - ب - ج للبيضات والمنتجات والخدمات الممكن تنظيم أثمانها.

⁷¹ M. GUIBAL et Cie: op. Cit. p : 296

جهة له حق استعمال الجزء من الملك العام المرخص له باستغلاله في الحدود التي يحددها العقد، وطبقا للأنظمة والضوابط التي تفرضها الجماعة في إطار الشرطة المطبقة على الملك العام، وله الحق في إنجاز الأشغال أو إقامة البنايات أو المنشآت اللازمة لهذا الإستغلال، ويلتزم بالمحافظة عليها إذا كان استخدامها وصيانتها يهم المنفعة العمومية⁷²، مع عدم منع أي موظف أو عون له حق مراقبة شروط النظافة أو الصحة أو الأثمان من الدخول إليها⁷³؛ ومن جهة أخرى، فإن للمرخص له الحق في الحصول على تعويض مالي من طرف الجماعة المرخصة له في الحالات التالية :

- المس بالحقوق التعاقدية المقررة لفائدة المتعاقد مع الجماعة، اللهم إلا إذا تم الإتفاق على خلافه في العقد نفسه، كأن تنقص الجماعة مثلا من مساحة الملك العام موضوع العقد، ويمكن أن يكون التعويض ماليا أو عينيا، بحيث يأخذ هذا الأخير شكل السماح باستغلال قطعة أرضية أخرى من الملك العام، علما أن التعويض لا يمنح حينما يترتب تقليص إمكانية الإستغلال عن إنجاز أشغال عمومية فوق الملك العام موضوع الرخصة؛
- في حالة الإخلال بالتوازن المالي للعقد الذي يعتبر أساسا عاما لحق المتعاقد في التعويض، وذلك نتيجة لأسباب لم تكن متوقعة عند التعاقد⁷⁴؛
- الفسخ الإفرادي للقانوني للعقد من طرف الجماعة المالكة له بدون خطأ من جانبها⁷⁵.

⁷² تنص الفقرة الثانية من الفصل 5 من ظهير 1918 بأنه " وعلى شاغل المحل أن يحافظ على الأبنية التي أحدثها والتي يهم استخدامها وصيانتها المنفعة العمومية...."

⁷³ تنص الفقرة الأولى من الفصل الخامس من ظهير 1918 على: " إن للمدير العام للأشغال العمومية حقا مستمرا في حراسة ومراقبة المحل الذي وقع إشغاله، ولا يمكن مطلقا أن يمنع من الدخول إليه الموظفون والأعوان الذين يعينهم لهذا الغرض."

⁷⁴ عبد الرحمان البكريوي: الوجيز في القانون الإداري المغربي -الكتاب الثاني - شركة بابل - الرباط - 1990 - ص: 160 وما بعدها

⁷⁵ محمد بوجيدة: المرجع السابق - ص: 86

ثالثاً ، انتهاء عقد الترخيص بشغل الملك العام الجماعي مؤقتاً

ينتهي العقد المنصب على شغل الملك العام الجماعي عادة بانتهاء مدته، علماً أن الجماعة ليست ملزمة باتخاذ قرار لسحب رخصة انتهت مدتها⁷⁶، كما قد ينتهي بالفسخ المتفق عليه بإرادتي الأطراف المتعاقدة، أو بزوال موضوع العقد⁷⁷، كما ينتهي بإلغاء الرخصة من جانب الجماعة وحدها⁷⁸.

ويراقب القضاء مشروعية الغرض من سحب الرخصة، والأسباب الداعية إليه⁷⁹، حيث " إن ما يقضي به ظهير 30 نونبر 1918 من كون الإدارة تبقى وحدها المؤهلة لتقدير أسباب المصلحة العامة التي تسمح في أي وقت من الأوقات بسحب رخص احتلال ملك عمومي، لا يتعارض وقبول الطعن بإلغاء ضد قبول مثل هذا السحب"⁸⁰. "...ولقاضي العقد سلطة إلغاء قرارات الإدارة بالفسخ الجزائي للعقود

⁷⁶ جاء في قرار للمجلس الأعلى رقم 142 بتاريخ 1974/3/22 : بأن الفصلين 6 و 11 من ظهير 30 نونبر 1918 يتناولان موضوع سحب رخصة قبل نهاية أمدها لا ينطبقان على النازلة، لأن الرخصة الممنوحة للنادي محدودة في سنة واحدة، وقد انتهى العمل بها، والإدارة ليست ملزمة باتخاذ قرار بسحب رخصة لم يعد يجري العمل بها ..."

مجلة المحاماة - العدد : 31 - ص : 65

⁷⁷ M. GUIBAL et Cie: op. Cit. p : 297

⁷⁸ جاء بهذا المعنى في حكم مجلس الدولة المصري الصادر في 26 دجنبر 1951 ما يلي : " كما يترتب عليها كذلك أن للإدارة دائماً سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام، وليس للطرف الآخر إلا الحق في التعويضات إن كان لها وجه، وهذا على خلاف الأصل في العقود المدنية التي لا يجوز أن يستقل أحد الطرفين بفسخها أو إنهائها دون إرادة الطرف الآخر" أورده سليمان محمد الطماوي : المرجع السابق - ص : 356 هامش رقم 2

⁷⁹ وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى في قراره رقم 152 بتاريخ 1961/7/6 بأنه لا يمكن أن يتم قبل الأجل سحب رخصة ملك عمومي إلا لإخلال المرخص له بالتزاماته، أو لسبب خاص بنظام الملك العمومي، أو بالمحافظة عليه، أو تهينه.

أشار إليه إبراهيم زعيم : المرجع السابق - ص : 800

⁸⁰ قرار المجلس الأعلى رقم 122 بتاريخ 1961/2/23 أشار إليه إبراهيم زعيم : المرجع السابق - ص :

الإدارية في حالة عدم مشروعيتها، أو عدم وجود ما يبررها، وذلك بالنسبة لطائفة من العقود من بينها عقد شغل الملك العمومي⁸¹.

ويجب أن تكون رقابة القضاء الإداري على سحب الترخيص من طرف الجماعة، أشد منها في حالة رفض الترخيص بالشغل المؤقت، لأن الجماعة حين توافق على الشغل المؤقت لملك عام جماعي تعترف في ذات الوقت بأن هذا الشغل لا يتنافى مع تخصيص هذا الملك للمنفعة العامة، فإذا سحبت الترخيص، فلا بد وأن تكون قد تغيرت الظروف، مما يتعين تقديم الدليل على ذلك، خصوصا وأن هذا السحب قد سبب ضررا للمرخص له. أما في حالة رفض منح الترخيص، فإنه يتضمن ابتداء رأي الجماعة بأن الشغل المؤقت المطلوب يتنافى مع تخصيص الملك للمنفعة العامة، وهو ما يجب أن تقدره الجماعة مراعية فيه ظروف الحال، وما تتمتع فيه بسلطات واسعة، وبالتالي يجب ألا تخضع فيه لرقابة القضاء إلا من حيث البواعث والدوافع التي أدت بها إلى الرفض.

ويلتزم المرخص له بعد انتهاء العقد بإرجاع الملك إلى حالته الأصلية، وذلك بإزالة المنشآت التي أقامها إلا إذا نص العقد على أن تؤول ملكيتها إلى الجماعة أو إزالة بعضها دون الآخر، كما يلتزم بإخلاء الملك العام، وإلا اعتبر محتلا له بدون سند قانوني يمكن للجماعة طرده منه، حتى باستصدار أمر بذلك من قاضي المستعجلات⁸²، مع العلم أن ظهير 1918 لم يتطرق إلا إلى الحالة التي يحترم فيها الملك العام، ولم يتطرق إلى الإجراءات الجزرية التي يجب اتخاذها في حق المخالفين، وإن كان التعديل الذي ورد على الفصل 12 منه بمقتضى القانون رقم 96/9 المؤرخ في 25 يناير

⁸¹ حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 95/14 بتاريخ 1995/2/2 في الملف رقم 94/48 غ - أورده إبراهيم زعيم : المرجع السابق - ص : 351

⁸² جاء في أمر قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بأسفي رقم 164 بتاريخ 1984/5/24 أنه "...تم احترام شرط الثلاثة أشهر من طرف الإدارة حسب اعتراف المدعى عليها في رسالتها مما يجعل استمرار وضع يد المدعى عليها على المدعى فيه بعد إلغاء الرخصة الممنوحة لها، وانصرام الأجل القانوني قد أصبح لا يقوم على سند قانوني، وتعين لذلك معاملتها معاملة الغاصب سواء بسواء، وإصدار أمر مستعجل بالطرد في مواجهتها". مجلة المحامون - العدد الأول - ص : 112

1997⁸³، يقتصر على النص على ضرورة توجيه إنذار إلى المحتل للملك العام دون رخصة، للتوقف عن الإحتلال المذكور في الحال، وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائية، كما يلتزم المخالف في جميع الأحوال بأداء تعويض عن كل سنة أو كسر سنة من الإحتلال غير القانوني، يساوي ثلاث مرات مبلغ المقابل السنوي العادي المستحق في حالة الإستفادة من الترخيص⁸⁴. علما أن الفصل 80 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير يمنح للسلطات المحلية، كلما تعلق الأمر بإقامة منشآت فوق ملك عام بطريقة غير مشروعة، أن تلجأ إلى مسطرة التنفيذ التلقائي، إما بمبادرة منها، وإما بطلب من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، قصد هدم تلك المنشآت⁸⁵.

وعلاوة على ذلك، فقد أقر القانون رقم 89-30 المتعلق بالرسوم المحلية غرامة على عدم إدلاء المستغل برخصة شغل الملك العام مؤقتا، حيث نصت المادة 21 من هذا القانون على أنه يعاقب بغرامة ضريبة من 50 إلى 500 درهم على عدم الإدلاء بالرخص التي تسلمها الإدارة المحلية متى طلب ذلك المأمورون المحليون الذين يعينهم الأمر بالصرف لهذا الغرض.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الناحية العملية نجد عدة حالات من شغل الملك العام الجماعي لا تمنح فيها أي رخصة رغم أنها ترد فوق هذا الملك، حيث تكفي الجماعة بتحصيل المداخل الناتجة عن الرسوم المفروضة على شغل الملك العام دون

⁸³ الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997) ص . 1168

⁸⁴ ينص الفصل الفريد من هذا القانون على أنه " يتم الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نونبر 1918) في شأن الإحتلال المؤقت للأماك العمومية بالفصل 12 التالي :

الفصل 12 : يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 6 أعلاه إنذار للتوقف عن الإحتلال المذكور في الحال، وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائية. وكيفما كان الحال، يعتبر المخالف مدينا للخرينة عن كل سنة أو كسر سنة من الإحتلال غير القانوني بتعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الإستفادة من الترخيص المذكور.

وتقرر هذا التعويض الإدارة الراجع إليها أمر تسيير الملك العام المقصود بإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر يعدها المأمورون محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض المحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل"

⁸⁵ يلاحظ أن الفصل 46 من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي يمنع هذه الإختصاصات لروساء المجالس الجماعية المعنية.

أن تضبط النواحي القانونية، أو تحرص على تسليم رخص لمستعملي الملك العام، ومثال ذلك حالة شغل الأملاك العامة الجماعية بالبروزات التي عادة ما تشغل الملك العام في فضائه من أعلى، بواسطة خرجات أو قواعد أو عتبات أو درج أو أنصاب أو شرفات أو مزارب أو أفاريز أو كل شيء من هذا القبيل⁸⁶، ويرجع ذلك إلى الخلط الذي كان ولا يزال بين رخصة شغل الملك العام مؤقتاً ورخصة البناء، حيث لا تزال هذه الأخيرة تخول لصاحبها بذات الوقت البناء فوق الملك العام بإضافة بروزات في أشكالها المختلفة دون الحصول على رخصة شغل الملك العام التي تخضع لنصوص أخرى⁸⁷، ويدل على ذلك أن هذه الطريقة في شغل الملك العام لم تعد تتطلب الرسم المستحق المنصوص عليه في الباب الحادي والثلاثون من قانون 1989، وإنما أصبحت مساحة هذه البروزات، بعد صدور القانون رقم 93-42، تضاعف عند احتساب الرسم، وتؤدي مرة واحدة عند تسليم رخصة البناء.

ونفس الشيء بالنسبة لمناطق الإرتداد ومناطق الأقواس التي قد تفرضها وئانق التعمير، وهي أجزاء تابعة للملكيات الخاصة لأصحابها، غير أنها منقطة بارتفاق عدم قابليتها للبناء، لإعتبارات تتعلق بالسير والجولان والجمالية وغيرها، فيتم إستغلالها أحيانا من قبل المتاجر والمقاهي والمطاعم، وعض محاربة ذلك بقرارات الشرطة الإدارية، فبها تعتبر خطأ من قبيل شغل الملك العام مؤقتاً، وتفرض عليها رسوم متعلقة بذلك.

⁸⁶ المادة 175 من قانون 1989 المتعلق بالرسوم المحلية

⁸⁷ محمد بوجيدة : المرجع السابق - ص : 26

الفصل الثاني

شروط شغل الملك العام الجماعي مؤقتا

يشترط لشغل الملك العام الجماعي مؤقتا ضرورة الحصول على ترخيص بذلك من الجماعة المحلية المالكة لهذا الملك، وأداء واجب مالي، بالإضافة إلى شروط أخرى منها أن لا يكون متعارضاً مع أهداف المنفعة العامة المخصص لها أصلاً، وأن يكون مؤقتاً، على أننا سنركز على الشرطين الأولين، وسنتناول كل واحد منهما على حدة في مبحث خاص.

المبحث الأول

الحصول على رخصة شغل الملك العام مؤقتا

يعتبر الحصول على رخصة شغل الملك العام الجماعي مؤقتاً أحد الشروط الأساسية لإستغلال هذا الملك، وإلا اعتبر المستغل محتلاً بدون سند قانوني.

وتتميز مسطرة الحصول على هذه الرخصة بكثرة الإجراءات وطول المسالك التي يجب أن تمر بها، وبتعقدها وغموض كثير من جوانبها بسبب عدم مسابقة النصوص القانونية ذات الصلة للمستجدات الجديدة، وعدم انسجامها مع مقتضيات المتعلقة بالتنظيم الجماعي، وقوانين التعمير والرسوم المحلية، وهي غالباً تمر بعدة مراحل سنعرض لها بإيجاز :

أولاً ، تقديم طلبه للترخيص لشغل الملك العام الجماعي مؤقتا

في غير الحالات التي ترغب الجماعة في منح امتياز شغل ملك عام جماعي مؤقتاً بواسطة سمسرة أو مزايده علنية، بحيث يشارك فيها كل من توفرت فيه الشروط المطلوبة، ويتم التعاقد مع الجهة التي رست عليها السمسرة أو المزايده العمومية، فإنه على الراغب في شغل ملك عام جماعي تقديم طلب بذلك إلى الجماعة المالكة لهذا الملك.

ويحدد الفصل الثاني من ظهير 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العامة للدولة مؤقتاً⁸⁸، الذي تسري مقتضياته أيضاً على الأملاك العامة الجماعية، كيفية تقديم طلب شغل الملك العام مؤقتاً⁸⁹، إلا أنه يجب ملاءمة هذه المسطرة مع خصوصيات الجماعات المحلية، حيث يجب توجيه الطلب إلى رئيس المجلس البلدي أو القروي باعتباره الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي، والمسير لأحكام الجماعة، والمسؤول عن الإدارة الجماعية، مع تضمينه البيانات التالية :

- الغرض من إشغال القطعة الأرضية المعنية ؛
- التغييرات التي ينوي الطالب إحداثها بهيئتها ؛
- توضيح سعة الأبنية وغيرها من الأماكن التي يريد إنشائها فيها مع كيفية تهيئتها ؛
- التعهد كتابة بدفع مقابل الإستغلال قبل صدور الرخصة في غير الحالات لمنصوص عليها في قانون 1989 المتعلق بالضرائب والرسوم المحلية الذي يربط أداء الرسم بمنح الرخصة الإدارية لشغل الملك العام وليس قبلها⁹⁰.

⁸⁸ تجدر الإشارة إلى أن الإختصاصات الممنوحة لوزير التجهيز فيما يخص الترخيص بإشغال الملك العام قد تم تفويضها إلى ولاية الجهات، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، بالنسبة للقرارات اللازمة لإنجاز مشاريع الإستثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية التي يقل مبلغها عن 200 مليون درهم. وقد حدد قرار وزير التجهيز رقم 368-02 الصادر بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) شروط منح هذا الترخيص وإجراءات الحصول عليه.

⁸⁹ ينص هذا الفصل الذي عنوانه " في تقديم المطالب " على أن : " كل مطلب يتعلق بإشغال قطعة من الأملاك العمومية مؤقتاً يوجه للمدير العام للأشغال العمومية (وزير التجهيز الحالي)، ويضمن فيه تصريحاً الغرض من إشغالها والتغييرات التي ينوي الطالب إحداثها بهيئتها، وسعة الأبنية وغيرها من الأماكن التي يريد إنشائها فيها مع كيفية تهيئتها، ويجب عليه إذا دعي لذلك أن يتعهد كتابة بدفع وأجيب الكراء المعين بالفصل السابع الآتي قبل صدور الرخصة "

⁹⁰ الفصلان 184 و 188 من قانون 1989

ويرى بعض الفقه⁹¹ أن هذه البيانات الواردة في هذا الفصل غير كافية وغير مستوفية لكافة العناصر والمعلومات التي من شأنها أن تساعد المجلس البلدي أو القروي على اتخاذ القرار بشأنها، لذا لابد من تضمين الطلب معلومات إضافية منها على الخصوص :

- الاسم الكامل وصفة الجهة التي ترغب في شغل الملك العام الجماعي ؛
- العنوان الكامل ؛
- تحديد القطعة الأرضية المراد شغلها، معززا برسم بياني يبين موقع القطعة الأرضية المعنية ؛
- مساحة القطعة الأرضية ؛
- الغرض من الإستغلال، ومن المحبذ أن يكون مرفقا بنموذج لشكل البناية أو المنشآت المراد إنجازها فوق الملك العام، اللهم إلا إذا فرضت الجماعة نموذجا لها للحفاظ على الجمالية والحيلولة دون تشويه المناظر بها ؛
- مدة الإستغلال المطلوبة.

ورغم عدم تحديد أية نصوص أو مناشير لنوع الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب بالنسبة للملك العام الجماعي، على عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للملك العلم للدولة، فإنه، نظرا لأن النصوص المنظمة لهذه الأخيرة تسري على الملك العام الجماعي، فإنه ليس هناك ما يمنع من إرفاق الطلب بنفس المستندات، وهي كالتالي:

- التصاميم، وهي نوعان : التصميم الموقعي، وتصميم المنشآت. ويبين الأول موقع القطعة الأرضية المعنية بالنسبة للقطع المجاورة، أو بالنسبة لجانب الطريق العمومية. أما الثاني، يبين

⁹¹ محمد بوجيدة : المرجع السابق - ص : 36

نوعية المنشآت المراد إقامتها، إذا كانت غير صناعية، أو إنجازها مع مقاطع واجهية وجانبية معززة بكل المعلومات التقنية الضرورية. وإن كانت دورية وزير الداخلية عدد 118 بتاريخ 2 يوليو 2001 والمتعلقة بتنظيم الإشهار بالطرق العمومية وملحقاتها، قد أوجبت على الجماعات المحلية ضرورة إعداد تصاميم بيانية تحدد المواقع والمسافات المراد شغلها، وأن تعرض هذه التصاميم على لجنة تقنية مختصة برئاسة رئيس المجلس المعني للمصادقة عليها، كما أوصت باعتماد كناش للتحملات خاص بكل عملية.

- التعهد بأداء الإتاوة؛

- طوابع المخالصة.

ثانيا ، دراسة الطلب من طرف المجلس الجماعي

أول مرحلة في هذه الدراسة تتم عن طريق المصلحة المختصة بالإدارة الجماعية، وإبداء الرأي حوله من قبل المصالح التقنية، وخاصة من زاوية ملاءمته وتوافقه مع التخصيص الممنوح للملك العام المراد شغله، كالتأكد من عدم عرقلته لحركة السير، وعدم تشويبه للنواحي الجمالية وغير ذلك. ويكون ذلك بدراسة الطلب والمستندات المرفقة به، والانتقال إلى عين المكان لمعاينة الموقع عن كثب.

ويعرض الملف على اللجنة الجماعية المختصة لدراسته من الجوانب القانونية والمشاكل الممكن أن يطرحها عمليا وغير ذلك، ليحال بعد ذلك على لجنة المالية لدراسته من الجوانب المالية، كدراسة ربط شغل الملك العام بالأرباح والفوائد التي يمكن أن يجنيها المرخص له من وراء عملية شغل الملك العام، وأهمية الإستثمارات المبرمجة فوقه، علما أنه على خلاف قانون 1918، فإن قانون 1989 المتعلق بالرسوم المحلية، قيد كثيرا حرية المنتخبين في القيام بذلك بتحديد أسعارها

قصوى لبعض حالات شغل الملك العام مؤقتا، وإقرار بعض العناصر والضوابط التي يجب مراعاتها في تحديد الرسوم الواجب استخلاصها في حالات أخرى.

وبعد أن يستوفي الملف كافة المعلومات والبيانات، فإنه يعرض، طبقا للفصل 31 من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي، على أنظار المجلس الجماعي في دورة عادية أو استثنائية ليبت فيه عن بيعة ووضوح.

ويخضع مقرر المجلس الجماعي بالترخيص لشغل الملك العام الجماعي مؤقتا لمصادقة السلطات الوصية، وتفيد هذه المصادقة أن القرارات الجماعية قد استوفت كافة المراحل والمساطر القانونية الخاضعة لها، وأنها أصبحت قابلة للتنفيذ⁹²، وهذه السلطات تتمثل في وزير الداخلية⁹³، قبل أن تنقل الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامركز للإستثمار⁹⁴ هذا الإختصاص إلى الولاية، حيث أمرت بتفويض الصلاحيات اللازمة للولاية ليبرموا أو يصدروا باسم الدولة العقود والقرارات المتعلقة بالترخيص باحتلال الملك العمومي والملك الغابوي، حيث صدرت عدة مراسيم وقرارات لهذه الغاية⁹⁵.

وطبقا للفصل 3 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا فإنه يتعين قبل منح الترخيص استشارة بعض الإدارات والسلطات بخصوص عملية شغل الملك العام مؤقتا، التي ربما تكون لها مصلحة راجعة لإشغال الملك العام

⁹² لمزيد من التفصيل راجع محمد الشراوي : الطبيعة القانونية للمصادقة على العمليات العقارية للجماعات المحلية - المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية - العدد 18 - 1997 - ص : 147 وما بعدها

⁹³ ينص الفصل 34 من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي على أنه : " يتولى وزير الداخلية المصادقة المقررة في الفصل 31 خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسلم المقرر ما عدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي، ويمكن أن يفوض وزير الداخلية في سلطة المصادقة إلى العامل، وفي هذه الحالة يحدد أجل المصادقة في 45 يوما ابتداء من يوم تسلم المقرر، وتبلغ المصادقة أو الرفض المدعم بأسباب إلى السلطة المحلية المختصة التي تخبر بذلك رئيس المجلس.

ويعتبر عدم صدور مقرر في الأجلين المحددين في المقطعين 1 و 2 أعلاه بمثابة مصادقة، غير أنه يمكن تمديد الأجلين مرة واحدة، ولنفس المدة بمرسوم مدعم بأسباب يصدر باقتراح من وزير الداخلية."

⁹⁴ للجريدة الرسمية عدد 4970 بتاريخ 3 ذي القعدة 1422 (17 يناير 2002) ص : 73

⁹⁵ الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 22 الحجة 1422 (7 مارس 2002)

قبل منح الرخصة⁹⁶، ما عدا في الحالة المنصوص عليها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي⁹⁷.

ولم يوضح هذا النص ما هي هذه الإدارات والسلطات⁹⁸ التي يتعين استشارتها؟ وما هي الجهة التي يجب عليها القيام بذلك، هل هي رئيس المجلس الجماعي، أم سلطة الوصاية، أو إحدى الجهات التي يمر منها الملف قبل وصوله إلى سلطة الوصاية⁹⁹.

وبالتالي يمكن أن تشمل هذه الإستشارة كل إدارة لها صلة بالموضوع، كالوكالة الحضرية فيما يتعلق بملاءمة الإستغلال لوثائق التعمير وغيرها، ليتم الوصول بعد المصادقة على المقرر إلى مرحلة اتخاذ قرار منح رخصة شغل الملك العام الجماعي مؤقتا، إما في صيغة قرار إداري انفرادي من طرف الجماعة وحدها، أو في شكل عقد أو اتفاقية عادة ما تتخذ صورة عقد امتياز.

ويجب أن يبلغ هذا القرار إلى المرخص له¹⁰⁰، وأن يتم الإشارة في سجل محتويات الأملاك¹⁰¹ إلى رقم الرخصة، أو عقد الترخيص في الصفحة المتعلقة بالملك

⁹⁶ تجدر الإشارة إلى أن هذا الفصل يوجب أيضا استشارة رئيس إدارة الأملاك المخزنية في جميع الأحوال فيما يتعلق بتحديد واجب الإستغلال، وإن كانت هذه الإستشارة أصبحت متجاوزة بالنسبة للحالات التي حدد فيها قانون 1989 المتعلق بالجبايات المحلية سعر الرسم الواجب استخلاصه مقابل شغل الملك العام مؤقتا، أو العناصر التي يجب أن يستند عليها تحديده، علما أن الفصل 10 من ظهير 1921 المعدل سنة 1934 قد نقل الإختصاصات فيما يتعلق بإشغال الأملاك البلدية مؤقتا المنوطة سواء برئيس إدارة الأملاك المخزنية، أو بمدير إدارة المالية العام بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 7 شعبان 1332 (1 يوليوز 1914) المتعلق بالأملاك العمومية، وبموجب الظهير الشريف المؤرخ في 21 صفر 1337 (30 نونبر 1918) المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا للكاتب العام للدولة الذي يمكنه أن يفوضها إلى غيره.

⁹⁷ من أمثلة ذلك ما ورد في الفصل 10 من ظهير 1921 المتعلق بالأملاك البلدية كما تم تعديله بالظهير المؤرخ في 19/08/1934 الذي نص على وجوب عرض الرخص الراجعة لإشغال الأملاك العامة مؤقتا والمتعلقة بالثأيا المقربة للطرق الكبيرة الكائنة بداخل المنطقة البلدية على إمضاء المدير العام للإشغال العمومية (وزير التجهيز حاليا) أو نائبه.

⁹⁸ تشير إلى أن المصطلح الوارد في هذا النص هو " الإدارات و الحكومات "

⁹⁹ يمر الملف حسب المنشور الوزاري عدد 4153/قم/2 بتاريخ 4 سبتمبر 1977 بعدة مسالك تختلف حسب نوع الجماعة، قبل أن يصل إلى مديرية الممتلكات بالمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية

¹⁰⁰ ينص الفصل 11 من ظهير 1918 على أنه: " يقع الإعلام بالقرارات المتعلقة برخص الإشغال..... "

العام موضوعه، وكذا لمدة الممنوحة لإستغلاله، وغيرها من البيانات الضرورية من أجل تحيين هذا السجل، وتسهيل عملية تتبع تطورات الملك العام المرخص بشأنه¹⁰². ويستتبع منح هذه الرخصة أداء واجب مالي سنتولى دراسته في المبحث الثاني.

المبحث الثاني

المقابل المالي لشغل الملك العام الجماعي مؤقتا

يجب على كل مرخص له بشغل ملك عام جماعي، سواء بشكل رئيسي، أو بشكل ثانوي أو تبعي، أن يدفع مقابلا ماليا لقاء استغلاله لهذا الملك¹⁰³، ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بإعفائه منها. فالأصل في الشغل المؤقت للملك العام الجماعي أنه بمقابل، لأنه ينطوي على حرمان الغير من الإنتفاع بالملك العام، كما ينطوي على استعمال هذا الملك في غير ما خصص له¹⁰⁴.

¹⁰¹ تلزم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير ممتلكات الجماعات المحلية مسك سجلات المحتويات، التي تنقسم إلى قسمين :

الأول، خاص بالأملك العقارية الجماعية العامة ؛

الثاني، خاص بالأملك العقارية الجماعية الخاصة.

وتضبط في سجل المحتويات كل أملك الجماعة العامة والخاصة، وفقا لما جاء في الفصل الأول من القرار الوزيري بتاريخ 31 دجنبر 1921، ومن المرسوم رقم 2 - 58 - 1341 بتاريخ 4 فبراير 1959. ويهدف إلى تمكين الجماعة من معرفة دقيقة ومفصلة لرصيداها العقاري، وتتبع تدبيره بصفة محكمة ومنظمة.

¹⁰² محمد بوجيدة : المرجع السابق - ص : 54

¹⁰³ مع الإشارة إلى أن الجماعات المحلية تفرض رسوما على استغلال بعض الأملك العامة، أو تقوم باستخلاصها بدون استنادها إلى رخصة إدارية مسبقة، وبالمقابل تفرض رسوما على شغل عقارات بدون التأكد من اعتبارها ملكا عاما، أو على مناطق تعتبر من ارتفاقات التعمير، كمنطقة الإرتداد ومنطقة الأواس.

لمزيد من التفصيل راجع : محمد بوجيدة : المرجع السابق - ص : 103

¹⁰⁴ نعيم عطية ومن معه : المرجع السابق - 477

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي نظم عددا كبيرا من الأداءات الواجبة عن شغل الملك العام الجماعي ضمن القانون المنظم للجبايات المحلية، وربط أداءها بالحصول على رخصة شغل الملك العام الجماعي مؤقتا¹⁰⁵.

وتتعدد المصطلحات المستعملة للدلالة على هذا المقابل، كالحقوق، والرسوم، والكرام وغيرها، كما تتعدد كيفية احتسابه واستخلاصه.

ولتبيان ذلك سندرس في مطلب أول الطبيعة القانونية لهذا المقابل المالي، وفي مطلب ثان كيفية تحديد قيمته، وطريقة استخلاصه.

المطلب الأول : الطبيعة القانونية للمقابل المالي لشغل الملك العام الجماعي

إن دراسة الطبيعة القانونية للمقابل المالي الذي يتعين دفعه مقابل شغل الملك العام الجماعي مؤقتا، تستدعي مناقشة المصطلحات المستعملة لتكييف هذا المقابل المالي في النصوص ذات الصلة، التي تختلف في نعت هذا المقابل بين وصفه برسم، وإتاوة، وحق، وواجب كرام، ووجيبة.

وهكذا، فإن القانون رقم 89-30 المتعلق بالرسوم المحلية يعتبر تارة هذا المقابل المالي بمثابة رسم، وتارة أخرى كحق، وثالثة كإتاوة.

فقد اعتبره بمثابة رسم خصوصا في صيغته العربية، وعدد في المادة الثانية منه أنواع هذه الرسوم، وهي على الخصوص :

- الرسم الفروض على شغل الأملاك العامة الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء ؛
- الرسم الفروض على شغل الأملاك العامة الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ؛

¹⁰⁵ راجع المواد 183 و 186 و 190 من قانون 89 - 30 التي تقضي بأنه تستحق الرسوم المشار إليها فيها على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي بصورة مؤقتة.

الرسم المفروض على شغل الأملاك العامة الجماعية العامة مؤقتا
بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو
مهنية

واستعمل لفظة حقوق Droits بالنسبة للحالات التي لم يدرجها ضمن حالات
شغل الملك العام مع أنها مرتبطة به، كما هو الحال بالنسبة لحقوق الذبح بالمجازر
والحقوق المستخلصة في الأسواق، وأماكن البيع العمومية، وحق الوقوف المفروض
على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وحق الحجز¹⁰⁶.

أما لفظة إتاوة Redevance فاستعملها في النص الفرنسي منه بالنسبة
للمقابل المالي المفروض على البيع في أسواق الجملة، وأسواق السمك، والباعة
المتجولين فوق الملك العام، وبالنسبة للمقابل المالي المفروض على شغل الأملاك
الجماعية مؤقتا لأغراض البناء¹⁰⁷، كما استعملت هذه اللفظة نصوص قانونية أخرى،
كالقرار الوزيري المشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير المالية المؤرخ في 28
مارس 1984 المحدد للإتاوة المتعلقة باستغلال أجزاء من الأملاك العامة التابعة
للدولة، كالشواطئ والطرق العامة والموانئ، ونفس الشيء بالنسبة للمرسوم رقم 26
84-2 الصادر بتاريخ 11 يناير 1984 بتغيير المرسوم رقم 337 - 79 - 2 الصادر
بتاريخ 29 يونيو 1979 بتنظيم الإتاوة المتعين استيفاؤها في المطارات وتحديد
مبالغها.

¹⁰⁶ راجع المادة 2 والمواد 10 و 11 و 12 و 15 و 31 و 32 و 33 و 34 من القانون رقم 89-30 المحرر
باللغة الفرنسية (الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 1989/2/6 ص " 364 وما بعدها)

¹⁰⁷ وردت تسمية هذا المقابل المالي في النص الفرنسي كالتالي :

Redevance d'occupation temporaire du domaine public communal pour un usage
lié à la construction

وقد كان هذا الرسم مفروضاً بموجب المادة الرابعة من ظهير 23 مارس 1962 عن الأماكن التي تعرض
فيها السلع، ومستودعات المعدات والمكنات.

واستعملت بعض النصوص لفظة الكراء، كما هو الحال في ظهير 1914 المتعلق بالأحكام العامة للدولة، حيث تكررت هذه اللفظة في عدة فصول منه، وخاصة منها الفصول 2 و 3 و 6. فضلا عن عنوان الفصل 7 في واجب الكراء، وكذلك ظهير 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا، علما أن المصطلح المستعمل في النص الفرنسي من هذه النصوص هو redevance وليس Loyer أو Bail مما يدفع إلى القول أن مسألة هي مجرد خطأ في الترجمة.

كما أن بعض النصوص تستعمل أحيانا مصطلح الوجيبات، كما جاء في الظهير رقم 346 - 61 - 1 بتاريخ 24 أكتوبر 1962 المتعلق بضبط شروط الترخيصات والإميازات الخاصة بمنشآت توزيع القوى الكهربائية.

ويدفع تعدد المصطلحات المستعملة في نعت المقابل المالي لشغل الملك العام الجماعي إلى التساؤل حول المصطلح الذي يحدد بكيفية صحيحة طبيعته القانونية والمالية.

ولتحديد ذلك يتعين الإطلاق من كون شغل الملك العام الجماعي مؤقتا ينصب على استغلال أو استعمال جزء من هذا الملك يتوخى من ورائه شاغله تحقيق كسب مالي، بممارسة نشاط مدر أو غير ذلك من الأغراض، وبالتالي فإن المصطلح المستعمل يجب أن يربط بين ذلك، ويدل على هذا المعنى، بغض النظر عن المصطلح المستعمل في النص القانوني. وبالتالي فهذا المقابل ليس رسما، لأن هذا الأخير هو مبلغ مالي يفرض مقابل خدمة تؤدي للملتزم، وليس مقابل استغلال ملك عام، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بفاس حيث اعتبرت: "...أنه باستقراء هذه النصوص ومقارنتها ببعضها، يتجلى بوضوح تام أن هذا الرسم لا يستوجب شغل المنقول أو العقار المنصوص عليه في المادة 192 المذكورة لمساحة أو حيز في أرض الملك الجماعي العام"¹⁰⁸.

¹⁰⁸ حكم منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية -- العدد 4 ص : 229

كما أنه لا يمكن اعتبار هذا المقابل كراء، لأن الملك العام غير قابل للكراء. وهو ليس حقا، لأن هذا الأخير مصطلح عام ليس منضبطا ولا مانعا، إذ إن كلمة الحقوق تطلق على كل شيء يتعلق بذمة معينة.

ويبقى مصطلح الإتاوة الذي يفضله بعض الفقه¹⁰⁹، رغم ما يشوبه من غموض، خصوصا وأنه يتمشى مع ما هو شائع في تشريعات عدد من الدول كمصر وفرنسا.

المطلب الثاني : كيفية تحديد قيمة الإتاوة وطريقة تحصيلها

تتعدد كفاءات تحديد قيمة الإتاوة، وطريقة تحصيلها بتعدد النصوص المنظمة لشغل الملك العام الجماعي مؤقتا، ولتبيان ذلك سنتناول كل موضوع على حدة.

أولا : كيفية تحديد قيمة الإتاوة .

تختلف كيفية تحديد قيمة الإتاوة عن شغل الملك العام الجماعي من نص قانوني إلى آخر، إذ بينما يميز القانون رقم 89 - 30 المتعلق بالرسوم المحلية بين أنواع استعمال أو شغل الملك العام، وينوع سعر الإتاوة، أو العناصر التي يجب أن تستند إليها تبعا لهذا التمييز، نجد ظهير 1918 يحدد هذه الإتاوة بطريقة مختلفة، دون تمييز بين أنواع شغل الملك العام. ويمكن بصفة عامة إجمال هذه الكفاءات في خمسة طرق :

الطريقة الأولى : أن القانون هو الذي يتولى تحديد سعر لهذه الإتاوة، ولا تملك الجماعة إلا أن تطبق ما حدده القانون، وذلك إما بالنص على سعر محدد، أو تحديد مبلغ أقصى له، كما هو الحال بالنسبة للقانون رقم 89 - 30 المتعلق بالرسوم المحلية الذي حدد السعر الأقصى للرسم على شغل الملك العام الجماعي لأغراض البناء في 40 درهما للتر المربع عن كل ربع سنة¹¹⁰، وأيضا اعتماد وعاء الرسم

¹⁰⁹ محمد بوجيدة : المرجع السابق - ص : 106 وما بعدها

¹¹⁰ المادة 182 من قانون 89 - 30

المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية على القيمة الكرائية المعتمدة في الضريبة المهنية¹¹¹.

الطريقة الثانية : أن القانون يحدد العناصر والضوابط التي يجب الإستناد عليها لتحديد سعر هذه الإتاوة، ويترك للجماعة تحديد سعرها على ضونها، ومثال ذلك تقدير الرسم المتعلق بشغل الأملاك العامة الجماعية مؤقتا لأغراض تجارية وصناعية ومهنية، حسب المادة 187 من قانون 89 - 30 باعتبار المساحة المشغولة من الملك العام الجماعي، وموقع الجزء المشغول منه، ونوع ما يشغله، وهو ما يترك للجماعة دورا في تحديد المبلغ، وتنويع سعره حسب الأحياء¹¹²، والأنشطة الممارسة فوق الملك العام الجماعي.

والطريقة الثالثة، هي أن القانون يترك للمجالس الجماعية المعنية حرية تحديد سعر المقابل المالي المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا، كأن تقر مثلا مبلغا جزافيا لشغل الملك العام، أو تعتمد على عناصر لتقدير هذا المبلغ، ويكون ذلك في الحالات التي لم ترد في الجدول المنصوص عليه في المادة 192 من القانون رقم 89-30.

أما الطريقة الرابعة فهي تحديد هذا المقابل بشكل تعاقدي، حيث يتفاوض فيه الراغب في الرخصة مع الجماعة المعنية على قيمة الإتاوة الواجب دفعها.

أما الطريقة الخامسة فهي أن المرخص له هو الذي يقترح سعر الإتاوة مقابل شغل الملك العام الجماعي، وذلك في الحالات التي يتم فيها هذا الإشغال بواسطة سمسرة عمومية، أو بالمزايدة العلنية.

¹¹¹ المادة 191 من قانون 89 - 30

¹¹² الوجيز في الجبايات المحلية وهيئاتها - نشر مجموعة تشييد دولة حديثة - بيانات النشر غير مذكورة - ص : 91

وتجدر الإشارة إلى أن ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي بترك الحرية للمجالس الجماعية في تحديد هذا المقابل المالي، حيث ينص الفصل 31 منه، على أن المجلس هو الذي يقرر " تحديد أساس الضرائب والتعريف وقواعد استخلاص مختلف الأدعاءات والوجيبات والحقوق المختلفة التي تقبض لفائدة الجماعة، وذلك في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها ..."، ثم يقوم الرئيس طبقا لمقرر المجلس باتخاذ القرارات لأجل تحديد الضرائب والأداءات والوجيبات طبقا للتشريع المعمول به في هذا الميدان، وذلك استنادا إلى الفصل 42 من القانون المذكور.

ثانيا ، طريقة استخلاص الإتاوة

لقد سبقت الإشارة إلى أن طريقة استخلاص الإتاوة تختلف بدورها باختلاف النصوص المنظمة لشغل الأملك الجماعية مؤقتا، وخصوصا بين ظهير 1918 المتعلق بإشغال الملك العام، وقانون 1989 المتعلق بالرسوم المحلية، أهمها أنه في ظل القانون الأول يؤدي هذا المبلغ سنويا، ويحسب من يوم إعلام المرخص به بصدر قرار الرخصة، ويتعين على شاغل الملك العام أن يؤديه مسبقا في فاتح يناير من كل سنة¹¹³. على أن يؤدي المبلغ الواجب عن المدة الفاصلة بين يوم الإعلام، وبين يوم فاتح يناير الموالي، وهو تاريخ بداية الرخصة، أثناء الخمسة عشر يوما الموالية ليوم الإعلام المذكور.

¹¹³ نص هذا القانون على كيفيات استخلاص أخرى في الفصل 7 منه، منها أنه يمكن أداء مبلغ هذه الإتاوة على قسطين في فاتح يناير وفي فاتح يوليوز من كل سنة، إذا كان قدره يتجاوز العشرين فرنكا، أو على أربعة أقساط في فاتح يناير، وفاتح أبريل، وفاتح يوليوز، وفاتح أكتوبر، إذا كان يتجاوز مائة فرنك.

وينظم هذا الفصل أيضا طريقة أداء الإتاوة بعد انتهاء الرخصة، حيث ينص على أنه: " وإذا أبطلت الرخصة لسبب من الأسباب المعينة في الفصل السادس أعلاه لعد قيام المكثري بما التزم به، فيدفع للإدارة أقساط الكراء المستحقة الأداء يوم إبطال الرخصة، وإذا أبطلت الرخصة للمصلحة العمومية، فلا يدفع واجب الكراء إلا على اليوم المعين لخروج المكثري من المحل الذي كان يشغله، ويرجع له إذا اقتضى الحال ما دفعه من الكراء زيادة عما ذكر"

أما في إطار قانون 1989 فإن طريقة أدائه تختلف حسب نوع الرسم المفروض على شغل الملك العام¹¹⁴، ومن أمثلة ذلك، أنه بالنسبة للبروزات، يؤدي المبلغ المفروض عليها في دفعتين متساويتين، الأولى خلال الشهر الذي يوضع فيه الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ، والثانية بعد مضي ثلاثة أشهر على الشطر الذي وضع فيه الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ¹¹⁵. وبالنسبة لشغل الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية وصناعية ومهنية، فإن الرسم المفروض عليها يدفع بشكل مسبق كل ربع سنة، أي كل ثلاثة أشهر، وتبدأ أرباع السنة من فاتح يناير، وفاتح أبريل، وفاتح يوليو، وفاتح أكتوبر، وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك العام الجماعي يستحق عنه الرسم بكامله¹¹⁶، أي أن الرسم يستخلص عن الربع السنة كلها، حتى ولو لم يشرع في استغلال الملك الجماعي العام من بداية الربع سنة، وهو ما يجعل هاجس المردودية يطفئ على مبدأ العدالة، خصوصا بالنسبة للحالات التي تنظم فيها أسابيع ومواسم سياحية وتجارية وثقافية فوق ملك جماعي عام، حيث لا تتعدى مدة الشغل المؤقت لهذا الملك أسبوعا واحدا.

¹¹⁴ لمزيد من التفصيل راجع أحمد حضراتي : النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي والمقارن - منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية- سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية - 22 - 2001.

¹¹⁵ المادة 179 من القانون رقم 89 - 30

¹¹⁶ المادة 188 من القانون رقم 89 - 30

خاتمة

إن الأملك العامة الجماعية وإن كانت غير قابلة للتصرف فيها، فإنها قابلة للاستعمال الذي لا يتنافى مع تخصيصها للمنفعة العامة، ومن بين طرق استعمال هذا الملك الترخيص للغير بشغله مؤقتا.

ويحقق الإشغال المؤقت للملك العام عدة فوائد، فهو يحقق خدمات لفائدة الغير، ذلك أن الترخيص لشخص ما يشغل جزء من ملك عمومي جماعي لإقامة كشك أو محطة بنزين أو بيع مواد أو سلع بسيطة أو لتقديم خدمات الهاتف والفاكس وغيرها، يساعد المواطن على قضاء حاجاته في مواقع قريبة منه، وفي كل أنحاء المدينة أو القرية، كما أنه يعتبر مصدر موارد ذاتية كثيرة وقارة للجماعات المحلية، ووسيلة من وسائل جلب الإستثمار وخلق فرص الشغل، غير أن تحقيق هذه الأهداف واستغلال الملك العام الجماعي استغلالا أمثلا، ومن منظور اقتصادي تعترضه مجموعة من العراقيل ترجع بالأساس عدة أسباب أهمها :

- تعدد النصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع، مما يجعل المقتضيات الواحدة تتكرر فيها أحيانا، وتتناقض في بعض الأحيان الأخرى ؛
- قدم هذه النصوص التي صدر أغلبها في عهد الحماية، مما يجعلها غير ملائمة للمتطلبات الحالية لنظام اللامركزية ولروح ميثاق التنظيم الجماعي، إضافة إلى عدم شموليتها على معالجة كثير من الجوانب، وعدم مواكبتها للتطورات الإقتصادية التي عرفها المغرب ؛
- أن الإجراءات التي تفرض هذه النصوص مراعاتها للترخيص بشغل الملك العام تتميز بالتعقيد وتعدد الإدارات المتدخلة، وإن كانت الإجراءات التي أعقبت الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 والمتعلقة بتفويض الإمضاء، والمصادقة على بعض العمليات

المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي إلى ولاية الجهات، قد خففت من حدة هذا التعقيد ؛

• طابع التأقيت الذي يمتاز به هذا الإستغلال، حيث إنه محدد في مدة أقصاها عشرون سنة، وهو ما لا يمكن من تحقيق مردودية مناسبة مقارنة مع رؤوس الأموال المستثمرة ؛

• أن الترخيص بالإشغال المؤقت قابل للسحب في أي وقت وبدون تعويض، الأمر الذي لا يضمن للمستثمرين إمكانية استمرارية وجودهم فوق الملك العمومي، وبالتالي منحهم الضمانات الكافية تجاه مموليههم.

الأمر الذي يجعل من الضروري مراجعة هذه النصوص من جهة مع توحيدها في نص واحد وشامل نظرا لوحدية النص القانوني العام المنظم للجماعات المحلية، ولوحدة الأحكام القانونية التي تخضع لها كل الأملاك العمومية بغض النظر عن الجهات العمومية التي تملكها، مع عدم التخلي والتفريط في حقوق الجماعة أو ممتلكاتها، وإقرار تعويض للمرخص له في حالة حرمانه من الإستعمال قبل نهاية المدة المقررة في الرخصة لسبب لا يد له فيه، والعمل من جهة أخرى على إحصاء أملاك الجماعات المحلية، وتصفية جميع الوضعيات العالقة، وتحفيظها، وفرض مراقبة صارمة ودائمة على شغلها لرصد مدى احترام الشروط القانونية المعمول بها، أو رصد حالات الإحتلال غير القانوني لها، والتصدي لها قبل أن تصبح ظاهرة عامة، كما يتعين وضع برنامج للتنمية هذه الأملاك واستغلالها بشكل نافع بالكيفية التي تجعل الجماعات المحلية كفيلة بأن تضطلع بالمهام المنوطة بها كشريك للدولة والقطاع الخاص في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.